
Årsrapport 2025
*National Strategi for Data Management baseret
på FAIR principperne*

December 2025

DeiC (Danish e-Infrastructure Consortium)

DOI: [10.5281/zenodo.18186861](https://doi.org/10.5281/zenodo.18186861)

Indholdsfortegnelse

1. Executive summary	4
2. Indledning	5
3. Kommunikation og vidensdeling om data management og FAIR	6
4. Arbejdsgruppe A- <i>Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management</i>	7
5. Arbejdsgruppe B- <i>Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring</i>	14
6. Arbejdsgruppe C – <i>FAIR finansieringsplan</i>	20
7. Arbejdsgruppe D – <i>Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden</i>	24
8. Arbejdsgruppe E – <i>Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data</i>	29
9. Arbejdsgruppe F – <i>Datas værdisætning</i>	33
10. Strategiens implementering i international kontekst.....	37
11. Oversigt over FAIR Følgegruppen og arbejdsgrupperne	38
12. Bilag.....	40

Terminology/acronym	Description
AI	Artificial Intelligence
AAAI	Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure
ALLEA	All European Academies
AU	Aarhus University
AAU	Aalborg University
CBS	Copenhagen Business School
CERN	European Council for Nuclear Research
CISO Forum	Chief Information Security Officer Forum
CoARA	Coalition for Advancing Research Assessment
CSC	IT Center for Science (Finland)
DANS	Data Archiving and Networked Services
DCC	Digital Curation Centre
DeiC	Danish e-Infrastructure Consortium
DFF	Independent Research Fund Denmark
DMP	Data Management Plan
DOI	Digital Object Identifier
DORA	San Francisco Declaration on Research Assessment
DTU	Technical University of Denmark
eiDAS	<i>electronic IDentification, Authentication and trust Services.</i>
EOSC	European Open Science Cloud
EU	European Union
ERDA	Electronic Research Data Archive
ESA	European Space Agency
ESO	European Southern Observatory
FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
GDPR	General Data Protection Regulation
GFF	Danish National Research Foundation
GIS	Geographic Information System
HPC	High Performance Computing
IAM	Identity and Access Management
IdP	Identity Provider
IFD	Innovationsfund Denmark
IPR	Intellectual Property Rights
ITU	IT University of Copenhagen
JISC	Joint Information Systems Committee (Storbritannien)
UCPH	University of Copenhagen
maDMP	machine-actionable Data Management Plan
MFA	Multi-Factor Authentication
NCC	National Competence Center
OS	Open Science
PID	Persistent Identifier
REFEDS	Research and Education FEDerations
RAiD	Research Activity Identifier
RDA	Research Data Alliance
RDM	Research Data Management
RUC	Roskilde University
SDU	University of Southern Denmark
SRIA	Strategic Research and Innovation Agenda
T&I	Trust & Identity
UFM / UFS	Ministry of Higher Education & Science / Danish Agency for Higher Education and Science
URIS	Committee on Guidelines for International Research and Innovation Cooperation
WAYF	Where Are You From

1. Executive summary

Udfordringer med kapacitet, varierende modenhed og stadigt mere komplekse juridiske krav understreger behovet for national koordinering og fælles løsninger, hvor international forankring gennem EOSC fortsat driver interoperabilitet. Arbejdsgruppernes resultater viser, at FAIR er en økosystemudfordring, der kræver sammenhængende infrastruktur, governance, kompetencer, sikkerhedsrammer og vedvarende finansiering. Denne årsrapport belyser implementeringen af FAIR i Danmark i 2025 på de seks nedenstående områder.

Arbejdsgruppe A - Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppen har fokuseret på værktøjer til data management planlægning og forskersupportfunktionen. Gruppen identificerede en fragmenteret kapacitet af forskningsstøtte, og anbefaler en konsolidering af forskningsupportkompetencer samt etablering af samarbejdsstrukturer for at styrke governance og brugen af forskningsinfrastrukturer. Det anbefales, at forskerstøttefunktionen tages op til revurdering både lokalt og nationalt.

Arbejdsgruppe B – Etablering af FAIR Infrastruktur og langtidsbevaring

Arbejdsgruppe B anbefaler, at tre klasser af langtidsbevaring anvendes som en fælles ramme, så universiteter og nationale aktører kan planlægge mere ensartet og effektivt. Gruppen peger på behovet for fælles nationale aftaler om, hvornår data bør flyttes mellem lokale og nationale infrastrukturer, samt behovet for at koordinere udbygningen af understøttende infrastrukturer såsom metadatakataloger og persistente identifikatorer. Endelig foreslår gruppen, at Danmark styrker sin tilpasning til europæiske standarder.

Arbejdsgruppe C – FAIR Finansieringsplan

Arbejdsgruppe C anbefaler, at fonde implementerer ensartede krav til Data Management Planer (DMP) baseret på UFS' retningslinjer, hvor ekstraordinære udgifter til DMP'er kan dækkes af fondene. Standardudgifter til data management bør indgå i projektbudget eller overhead, mens komplekse projekter budgetterer særskilt. Fondene anbefales at tydeliggøre data management-udgifter i ansøgningsvejledninger.

Arbejdsgruppe D – Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppen har kortlagt Danmarks data stewardship-landskab, har identificeret roller, kompetencegab og behov for faglig udvikling inden for forskningsdatamanagement. Gruppen undersøger fortsat modeller og behov for et nationalt kompetencecenter, og vil i 2026 se på værktøjer til at anerkende og belønne FAIR-praksisser.

Arbejdsgruppe E – Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data

Arbejdsgruppen har undersøgt universiteters erfaringer med [URIS](#)-retningslinjer, præsenterer principper for sikker data management—herunder adgangskontrol, kryptering og anonymisering - og foreslår udvikling af en fælles national dataklassifikationsmodel. CISO Forum under Danske Universiteter vil videreudvikle principperne for at understøtte mere ensartet vurdering af sikkerheds løsninger til sensitive forskningsdata.

Arbejdsgruppe F – Datas værdisætning

Arbejdsgruppen styrkede konceptualiseringen af datas værdi ved at finpudse en national rammeværk, gennemføre litteraturstudier og pilotinterviews, samt forberede en interessentkonsultation i 2026. Dette vil styrke forståelsen af datas værdi, og understøtte en bæredygtig implementering af FAIR.

Effektive værktøjer, standardiserede praksisser, gennemsigtig finansiering og national koordinering er centrale for FAIR-implementeringen og sikrer langsigtet, forskercentreret data management.

2. Indledning

I 2021 blev *National strategi for datamanagement baseret på FAIR-principperne*¹ offentliggjort og har siden fungeret som et centralt referencepunkt for at vurdere efterlevelse af FAIR-principperne på danske universiteter. Strategiens implementering følges af FAIR Følgegruppen og dedikerede arbejdsgrupper. Arbejdet blevet videreudviklet med oprettelsen af en yderligere arbejdsgruppe (Datas værdisætning) og et øget fokus på internationalt samarbejde for at sikre interoperabilitet i infrastruktur og standarder for forskningsdatamanagement.

I april 2025 godkendte Uddannelses- og Forskningsstyrelsen et *Addendum til Kommissorium for FAIR Følgegruppe i 2026*² som forlænger mandatet frem til udgangen af 2026. Dette følger en tidligere forlængelse i 2024, som havde udstrakt arbejdet til slutningen af 2025. Tillægget indeholder flere opdateringer: Det giver mulighed for at justere eller afrunde indsatsområder baseret på hidtidige fremskridt og lægger større vægt på videndeling med universitetsledelser, blandt andet gennem et årligt fællesmøde. Det foreslår desuden udvikling af en monitoreringsmekanisme til at følge efterlevelse af strategien. Årsrapporten for 2026 vil gennemgå de samlede fremskridt siden 2021, vurdere behovet for et nationalt kompetencecenter og en løsning for langtidsbevaring af forskningsdata, samt inkludere en evaluering af FAIR gruppernes struktur. Fremover vil Uddannelses- og Forskningsstyrelsen årligt vurdere, om arbejdet med strategien skal forlænges med endnu et år.

De seks arbejdsgrupper omfatter:

- A: Politikker, værktøjer og forskningsstøtte til FAIR datamanagement
- B: Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring
- C: Økonomisk plan for FAIR data
- D: Plan for strukturering og udvikling af FAIR kompetencer og viden
- E: Sikkerhedsaspekter ved FAIR datadeling
- F: Værdisætning af data

Implementering af FAIR i praksis kræver ikke kun teknisk og proceduremæssig ekspertise, men også forståelse for datas værdi, incitamenter for FAIR-anvendelse, involvering af interessenter og sikker håndtering af følsomme data. Det er en tværfaglig indsats, der trækker på en bred vifte af professionelle kompetencer. For at fremme koordinering og synergi samarbejder arbejdsgruppernes forpersoner om at identificere overlap og udforske tværgående muligheder. Effektiv kommunikation – både internt og med det bredere universitetslandskab – er afgørende for, at strategiens viden og anbefalinger udbredes bredt.

Denne årsrapport indeholder bidrag fra hver arbejdsgruppe med deres refleksioner over den nuværende status for implementeringen af FAIR-principperne ved de danske universiteter.

¹DeiC. (2021). National strategi for data management baseret på FAIR-principper (2021). Zenodo. <https://doi.org/10.48715/fm9h-m781>

² Danish e Infrastructure Cooperation, & Danish Agency for Science and Higher Education. (2025). Addendum til Kommissorium for FAIR Følgegruppe i 2026. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15316497>

3. Kommunikation og vidensdeling om data management og FAIR

Intern og ekstern kommunikation

Mål 0.1. Der etableres kommunikationsunderstøttelse på tværs af de 6 arbejdsgrupper, hvor medlemmer af arbejdsgrupperne kan finde information om f.eks.:

- Politikker
- Strategier
- Værktøjer
- Q&A Manualer
- Internationale referencer
- Litteratur
- Kurser relateret til FAIR og Data Management

Afrapportering: Der er etableret kommunikationskanaler til arbejdsgrupperne på Microsoft Teams, hvor medlemmerne kan finde information om ovenstående, samt gemme dagsorden, referater og andet, og kommunikere internt let og uforstyrret.

Mål 0.2: Der etableres en kanal til offentlig publicering af relevant materiale fra arbejdsgrupperne og følgegruppen.

Afrapportering: Der er etableret en kanal på Zenodo for [FAIR strategien](#). Forpersonerne for arbejdsgrupperne har et internt samarbejde og kommunikation om indsatsområderne for at se på tværfaglige muligheder.

4. Arbejdsgruppe A- Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

Arbejdsgruppe A adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 1, 2 og 3.

Indsatsområde 1

Hvorledes arbejder forskellige fagdiscipliner med implementering af FAIR principperne i forskningspraksis? For eksempel i deres fagspecifikke workflows, værktøjer etc, evt. med inspiration fra/i samarbejde med internationale forskningsmiljøer?

Mål:

At præsentere eksempler på fagspecifikke arbejdsgange og værktøjer fra udvalgte discipliner på tværs af forskellige akademiske områder.

Afrapportering:

Kortlægning af maskinlæsbare DMP'er (maDMPs) i Danmark: Universitetskontekst

Arbejdsgruppe A har undersøgt det danske landskab for maskinlæsbare Data Management Plans (maDMP'er) med fokus på universiteter. Undersøgelsen blev gennemført som en mindre empirisk spørgeskemaundersøgelse blandt DeiC-frontoffice-personale.

Data Management Plans (DMP'er) anerkendes i stigende grad som centrale værktøjer til at sikre, at forskningsdata håndteres i overensstemmelse med FAIR-principperne – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (Wilkinson et al., 2016). De anses i stigende grad som afgørende for at sikre langsigtet adgang til og brug af forskningsdata og digitale objekter (Pham et al., 2023). I praksis opfattes DMP'er dog ofte som statiske og administrative dokumenter snarere end som en integreret del af forskningsprocessen.

For at adressere denne udfordring er konceptet om maskinlæsbare Data Management Plans (maDMP'er) opstået. MaDMP'er strukturerer information i interoperable formater, der kan læses og udveksles automatisk mellem systemer, repositories og fonde (fx Horizon 2020) (Miksa et al., 2019; Simms et al., 2017).

Problemstilling

På trods af krav fra fonde og institutioner anvendes DMP'er stadig i begrænset omfang og værdsættes lavt af forskere. Tre sammenhængende årsager forklarer denne begrænsede anvendelse:

- Administrativ byrde: DMP'er ses som compliance-dokumenter frem for levende, nyttige forskningsværktøjer.
- Manglende integration: DMP'er findes ofte uden for de systemer, forskere bruger dagligt (fx ELN, repositories).
- Manglende automatisering: Nutidens værktøjer genererer typisk tekstbaserede dokumenter, som hverken er maskinlæsbare eller kan udveksle metadata på tværs af systemer.

Som resultat af dette, formår DMP'er ofte ikke at forbedre reproducerbarhed, transparens eller genbrug af data – centrale mål for FAIR-bevægelsen. (Miksa et al., 2019; Wilkinson et al., 2016).

Mulige løsninger

De seneste år har der været flere teknologiske tilgange til at forbedre automatisering og nytteværdi i Data Management Plans. To hovedretninger er opstået:

Maskinlæsbare DMP'er (maDMPs) – brug af strukturerede, maskinlæsbare formater (JSON, XML) der muliggør interoperabilitet og metadataudveksling. MaDMP'er danner grundlag for automatiserede arbejdsgange og koblinger på tværs af platforme (repositories, fonde m.m.).

AI-assisterede DMP'er – nyere fremskridt inden for kunstig intelligens (især store sprogmodeller, LLMs) gør det muligt at generere og tilpasse DMP'er automatisk efter skabeloner og krav (Karlsen, 2025).

Selvom begge tilgange bidrager til fremtidens automatiserede håndtering af forskningsdata, fokuserer denne rapport primært på maskinlæsbare DMP'er (maDMP'er).

Undersøgelse af det danske landskab

Selvom undersøgelsen omfatter et lille antal deltagere, repræsenterer de typisk faglige eksperter med indblik i lokale praksisser på universiteterne og giver derfor et troværdigt billede af status i Danmark.

Resultaterne viser en moderat konceptuel bevidsthed, men meget begrænset praktisk implementering af maDMP'er. Selvom [DeiC's DMP-værktøj](#) officielt anbefales på de fleste danske universiteters hjemmesider (selvom det faktiske brugsniveau er uklart, da kun 43 planer er offentligt tilgængelige), understøtter det endnu ikke fuld maskinlæsbare eller integration på systemniveau. Ingen dansk universitetsinstitution rapporterer i øjeblikket om en operativ implementering af maDMP'er.

Anbefaling(er):

Maskinlæsbare DMP'er repræsenterer en lovende videreudvikling af traditionelle DMP'er og muliggør automatisering, interoperabilitet og styrket overholdelse af FAIR- og Open Science-principper. Men undersøgelsen viser, at der endnu ikke er sket en systematisk implementering på danske universiteter. Landskabet er fragmenteret, med konceptuel interesse, enkelte pilotsager, men uden fælles infrastruktur eller koordinerede indsatser.

For at opnå en bredere og mere bæredygtig anvendelse bør udviklingen følge en logisk og trinvis proces. Det første trin – at demonstrere institutionel værdi gennem standardiseret implementering af maDMP'er – er det mest afgørende, da det vil skabe fundamentet og motivationen for al efterfølgende udvikling:

1. Demonstrér institutionel værdi gennem standardiseret implementering af maDMP'er:

Udarbejd klare, praktiske use cases baseret på [RDA's maDMP Common Standard](#), som viser, hvordan maDMP'er giver direkte værdi for forskere. Den primære værdiproposition bør være reduceret administrativ byrde og gnidningsfri integration med eksisterende forskningsarbejdsgange – for eksempel automatisk DOI-generering for datasæt og forudfyldte sektioner hentet fra universitetets systemer (f.eks. GDPR-registreringer, etiske godkendelser og budgetdata).

Samtidig kan administrative enheder som IT, HR, Jura og forskningsstøtteenheder drage fordel af automatiske notifikationer, forbedret compliance-overblik og mere konsistent GDPR-håndtering. Ved at demonstrere denne dobbelte værdi – forskerens effektivitet først, institutionel koordinering derefter – opnår maDMP'er reel funktionel relevans og adresserer direkte de udfordringer, der er beskrevet i problemformuleringen.

2. Kapacitetsopbygning:

Når den standardiserede institutionelle værdi er demonstreret, vil der naturligt opstå et behov for at styrke kompetencer relateret til maDMP'er. Dette omfatter kompetenceudvikling blandt data

stewards, forskningsstøttemedarbejdere og forskere gennem træning, praktiske pilotprojekter og vidensdeling. Kapacitetsopbygning sikrer, at institutionerne kan fastholde og udvide maDMP-praksisser på en bæredygtig måde.

3. Koordinér nationalt for at konsolidere og udvide kapaciteten:

Når institutionerne begynder at tage maDMP'er i bredere brug, bør en koordineret national strategi følge for at styrke og skalere de lokale fremskridt. Fordi alle implementeringer baseres på den samme RDA-standard, kan national koordinering både understøtte kapacitetsopbygning – for eksempel gennem fælles træningsressourcer, infrastruktur og vejledninger – og sikre langsigtet interoperabilitet, harmonisering og bæredygtighed på tværs af danske institutioner.

Referencer:

- CBS-HPC (2025). Research Template: Reproducible Research Workflow with maDMP Integration. GitHub repository. Available at: <https://github.com/CBS-HPC/research-template>
- DTU BRIGHT (2025). Data Catalog general description. <https://www.biosustain.dtu.dk/technologies/biofoundry/informatics/research-data-management/data-catalogue>
- Karlsen, J. L. (2025, November). AI-assisteret Data Management: Den organiske måde at interagere med DMP'er på – Præsentation af LLM+RAG AI-assistent, som kører på lokal hardware og med open-source software og modeller uden vægtning. Talk presented at DeiC Conference 2025.
- Miksa, T., Simms, S., Mietchen, D., & Jones, S. (2019). Ten principles for machine-actionable data management plans. *PLoS Computational Biology*, 15(3), e1006750.
- Miksa, T., Chodacki, J., Suchánek, M., Praetzelis, M., Papadopoulou, E., Jacquemot, M.-C., & Ashley, K. (2024). Salzburg Manifesto on machine actionable Data Management Plans. DOI: 10.5281/zenodo.10658521
- Pham, N.-M., Moulaison-Sandy, H., Bishop, B. W., & Gunderman, H. (2023). Data Management Plans: Implications for Automated Analyses. *Data Science Journal*, 22, 2. DOI: 10.5334/dsj-2023-002
- Simms, S., Jones, S., Mietchen, D., & Miksa, T. (2017). Machine-actionable data management plans (maDMPs). *Research Ideas and Outcomes*, 3, e13086.
- Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018.

Bilag:

[Working Group A: Policies, tools, and research support for FAIR data management. Full Report 2025](#)

Indsatsområde 2

Hvilke politikker samt motiverende og understøttende indsatser findes der til at understøtte adgang til og genanvendelse af forskningsdata, blandt andet ved brug af Persistent Identifiers (PID) til digitale forskningsobjekter (data, software, instrumenter, publikationer med mere)?

Mål:

At indsamle og opsummere politikker samt eksempler på motiverende og understøttende tiltag for adgang til og genbrug af forskningsdata på universiteter og udvalgte forskningsinstitutioner.

Afrapportering:

Forskningsstøttefunktionen på lokalt, nationalt og internationalt niveau

Moderne forskning er i stigende grad afhængig af avancerede digitale infrastrukturer, komplekse digitale dataarbejdsgange og højt specialiserede tekniske kompetencer inden for computing og datamanagement. Dette dokument argumenterer for, at forskningsstøttefunktionen – især dens tekniske dimension – er blevet en afgørende forudsætning for forskningskvalitet, forskningsproduktivitet og dermed national

konkurrenceevne. For at kunne anvende digitale teknologier i forskning er solid viden om dem nødvendig, sandsynligvis inden for områder som fx:

- Datagovernance og sikkerhed
- FAIR metadata udvikling
- Datakvalitet, bevaring og forskningsinfrastruktur
- Tværsektorielt samarbejde og organisatorisk kapacitet
- Avanceret computing og HPC

Stigende kompleksitet og kompetencegab

Forskningens infrastrukturer, værktøjer og tjenester bliver hurtigt mere komplekse og samtidig dyrere. Samtidig bliver metodisk datamanagement og FAIR-datapraksisser i stigende grad nødvendige på tværs af alle discipliner og forskningsområder for at være relevante og globalt konkurrencedygtige.

Alligevel er kompetencen inden for forskningsgrupper til at udnytte moderne infrastrukturer, værktøjer og tjenester samt til at implementere metodisk datamanagement og FAIR-principper ofte svag eller helt fraværende. Universiteter organiserer og tilbyder forskningsstøttefunktionen meget forskelligt og i forskelligt omfang, men mest med fokus på de helt grundlæggende behov i mainstream-forskning og tilbyder støtte på lavere kompleksitetsniveauer. Det er undtagelsen snarere end reglen, at forskningsstøttefunktionen tilbydes med kapacitet til højt niveau, herunder anvendelse og udvikling af generiske forskningsinfrastrukturer, tjenester og værktøjer, softwareudvikling og data stewardship, som er nødvendigt for avanceret, tværfaglig data- og beregningsbaseret forskning.

Internationale forventninger og strategiske afhængigheder

EU-strategier som EOSC's (SRIA)³, fremhæver behov for national konsolidering af tekniske kompetencer. Deltagelse i europæiske projekter afhænger i stigende grad af, hvad nationen kan bidrage med, f. ex; værdifulde datasæt; interoperable digitale tjenester; FAIR-aligned datamanagement og højt specialiserede tekniske eksperter

Uden national koordinering af en langt stærkere forskningsstøttefunktion vil Danmark ikke leve op til disse forventede kapaciteter.

Behovet for national kritisk masse af kompetencer

En højtstående forskningsstøttefunktion kræver eksperter – data stewards, software-specialister, infrastruktureingeniører – ofte på postdoc-niveau eller højere, som arbejder med digital infrastruktur.

Sådanne eksperter er generelt en knap ressource, ikke mindst for universiteter, som sjældent kan tilbyde løn på niveau med det, der kræves for at tiltrække sjældne tekniske eksperter. Enkelte universiteter har derfor svært ved at rekruttere og fastholde disse kompetencer. Heterogene lokale initiativer findes, men de fører ofte til dobbeltarbejde og ukoordineret støtte på ujævne niveauer både inden for og på tværs af institutioner og nationale grænser. Dette medfører tabte muligheder og i sidste ende svækket international konkurrenceevne. Samtidig mangler der initiativer til at uddanne tilstrækkeligt mange eksperter på alle kompetenceniveauer inden for forskningsstøttefunktion. Det er vigtigt at skabe og opretholde forskningsmiljøer, som kan bidrage til at udvikle forskningsstøttefunktion til en attraktiv og bæredygtig karrierevej.

Der er behov for en stærkere national koordinering og samarbejde om at samle ekspertise, standardisere praksisser, professionalisere og forbedre genbrug af værktøjer og tjenester samt tilbyde on-demand-støtte til forskningsgrupper med komplekse digitale behov. Succesfulde modeller er allerede etableret inden for nogle

³ The Strategic Research & Innovation Agenda and its Multi-Annual Roadmap: <https://eosc.eu/eosc-about/sria-mar/>

få avancerede infrastrukturer, for eksempel supercomputing-centre (HPC) og EuroHPC Competence Centres (EuroCC⁴)

Anbefaling(er):

For at understøtte moderne dataintensiv forskning med store computing-behov, skal Danmark styrke og modernisere forskningsstøttefunktionen på alle niveauer – lokalt, nationalt og internationalt. Dette kræver:

- En revurdering af den lokale forskningsstøtte kapacitet på universiteterne.
- Konsolidering af højt specialiserede RSF-kompetencer nationalt, dvs. inden for digitale forskningsinfrastrukturer, computing og datamanagement, FAIRification, softwareudvikling og data stewardship.
- Sikring af, at Danmark kan engagere sig og leve op til internationale forventninger til etablering af infrastruktur, interoperabilitet, standardisering og tilhørende avanceret support.
- Facilitering gennem organisering af samarbejde og deling af forskningsstøtte på tværs af institutionelle og nationale grænser.
- Investering i forskningsbaseret uddannelse af flere eksperter for at opfylde behovene på alle niveauer.

Uden national koordinering og en velfungerende kritisk masse af kompetencer vil Danmark forblive strukturelt fragmenteret, hvilket begrænser landets evne til fuldt ud at deltage i europæiske forskningsinfrastrukturer og udnytte potentialet i sine forskningsmiljøer.

Use Case: Organisering af en enhed for Research Data Management og Data Science-support

Hvor det foregående afsnit ser på supportfunktionen fra et overordnet perspektiv, fokuserer denne use case på et lokalt eksempel på en model for opbygning af en forskningssupportfunktion, der kan dække både generelle og specialiserede behov. Afsnittet skitserer centrale overvejelser og en foreslået køreplan for etablering af Research IT-, Research Data Management- og Data Science-support ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Det adresserer en generel national udfordring vedrørende forsknings IT-support, som er identificeret på nogle – men ikke alle – danske universiteter. De beskrevne strukturer og organisationsmodeller er endnu ikke formelt godkendt af institutledelsen. De repræsenterer en syntese af udtrykte strategiske behov og resultaterne af en bottom-up-proces, som involverer potentielle medlemmer af den foreslåede enhed.

Køreplan for organisering af en enhed for Research Data Management og Data Science-support

Etableringen af en Data Science-supportenhed ved Institut for Agroøkologi omfattede flere centrale trin – fra vurdering af instituttets behov til fastlæggelse af de nødvendige kompetencer og den organisatoriske struktur. Roadmap opsummeres nedenfor.

Vurdering af instituttets behov

Først identificerede vi instituttets specifikke udfordringer og strategiske mål. Agroøkologi er i sin natur tværfagligt og kombinerer økologi, landbrugsvidenskab og samfundsvidenskab. Vi identificerede forskningsområder, hvor data science ville have størst effekt – såsom præcisionslandbrug, miljøovervågning, modellering af økosystemprocesser og bæredygtighedsorienterede analyser. Derudover engagerede vi os med forskere og eksisterende dataspecialister for at kortlægge datamæssige behov på tværs af sektioner.

Definering af enhedens scope og services

Vi identificerede både specialiserede og generelle supportbehov. Specialiseret support inkludererede f.eks. datarensning, modellering, machine learning, geospatial analyse og avancerede analytiske workflows.

⁴ EuroCC: https://www.eurohpc-iu.europa.eu/research-innovation/our-projects/eurocc_en

Generel support inkluderet f.eks. forsøgsdesign, datavisualisering, statistisk analyse og dataløsninger til lagring (ERDA/SIF). Et centralt spørgsmål vedrørte enhedens rolle: om den udelukkende skulle fokusere på teknisk assistance, eller også samarbejde om forskningsprojekter og strategiske infrastrukturinitiativer på tværs af sektioner. Undervisning og kompetenceudvikling blev anerkendt som essentielle ydelser, herunder workshops, seminarer og individuel vejledning for forskere, teknisk personale og studerende.

Opbygning af teamet: roller og ekspertise

Vi gennemførte en intern kortlægning ved hjælp af en fælles kompetencematrix (Excel) og inviterede bidrag fra relevante dataspecialister, analytikere, GIS-specialister, datamanagere/-ingeniører, softwareudviklere og domæneeksperter. Drøftelserne omfattede også inddragelse af ph.d.-studerende, postdocs samt potentielle samarbejder med andre institutter og afdelinger.

Udvikling af en datamanagementstrategi

For at sikre robust, sikker og skalerbar datalagring og -udnyttelse (f.eks. cloud-løsninger, databaser, ERDA) udarbejdede vi en datamanagementstrategi i overensstemmelse med FAIR-principperne. Da agroøkologisk forskning ofte involverer store og heterogene datasæt, blev tilgængelighed og skalerbarhed prioriteret. Protokoller for datadeling – især ved håndtering af følsomme landbrugs- eller økologiske data – blev også overvejet.

Etablering af et samarbejds miljø

Regelmæssige møder og en klar kommunikationsramme blev etableret for at sikre alignment med forskere og institutledelse. Effektivt samarbejde mellem data scientists, agroøkologer og andre domæneeksperter er afgørende for at løse komplekse forskningsproblemer. En kultur for deling af best practices, vejledninger og ressourcer blev opmuntret for at understøtte kapacitetsopbygning på tværs af instituttet.

Governance og workflow

Drøftelser om projektledelse og tidsallokering viste forskellige præferencer blandt deltagerne. Nogle medlemmer ønskede at bidrage både til deres egne forskningsprojekter og til strategiske projekter på institutniveau. Andre foretrak udelukkende at fokusere på deres egen forskning.

Der var bred interesse for klare retningslinjer for datamanagement, kodningspraksis og projektarbejdsgange for at sikre konsistente og højtkvalitetsresultater.

Vi drøftede også metrikker til evaluering af enhedens præstationer, såsom effektivitet i støtte til forskningsprojekter, antal og effekt af træningsaktiviteter samt bidrag til publikationer og forskningsresultater.

Centrale fordele for instituttet

Styrket koordinering og samarbejde på tværs af grupper og projekter forventes at øge den analytiske kapacitet, hvilket fører til mere robuste og reproducerbare forskningsresultater; forbedre beslutningstagning, så forskere og beslutningstagere kan basere anbefalinger på mere præcise analyser af landbrugspraksis, miljøpolitik og bæredygtighedsstrategier; samt øge data science-kompetencer på tværs af instituttet til gavn for forskning, undervisning og studentertræning.

Overordnet set forventes enheden for Research Data Management og Data Science-support i væsentlig grad at styrke instituttets kapacitet for forskning og innovation inden for agroøkologi.

Bilag:

[Working Group A: Policies, tools, and research support for FAIR data management. Full Report 2025](#)

Indsatsområde 3.

Beskriv bedste praksis for data governance og -politikker /retningslinjer til varetagelse af det overordnede ansvar for data også efter, at forskere har forladt institutionen og/eller projektfinansieringen er ophørt.

Mål:

Identificere og anbefale best practices for data management og politikker til håndtering af det overordnede dataansvar. Hvordan kan vi fremme en kultur, hvor datadeling og Open Science bliver den forventede standard?

Afrapportering:

I 2025 har arbejdsgruppe A fokuseret på landskabet for maskinlæsbare DMP'er og forskningsstøttefunktionen. Derudover er rapporten fra 2024, *"Appendix - Working Group A – Policies, tools, and research support for FAIR data management. Report 2023-2024"*, blevet opdateret og udvidet med fuldteksten af artiklerne om maskinlæsbare DMP'er og forskningsstøttefunktionen. I 2026 planlægger arbejdsgruppe A at fortsætte arbejdet med at identificere best practices for datagovernance samt politikker/retningslinjer for at føre tilsyn med dataansvar.

Anbefaling(er):

Bilag:

5. Arbejdsgruppe B- Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring

Arbejdsgruppe B adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 4, 5 og 6.

Indsatsområde 4

Hvilken infrastruktur er til rådighed for langtidsbevaringen (10+ år) af forskningsdata af enhver art på nationalt niveau, og hvordan sikres sammenhæng og samarbejde mellem forskningsinstitutionerne, DeiC og Rigsarkivet om langtidsbevaringen?

Mål:

Målet med dette arbejde er at skabe en klar, fælles forståelse af de tre kategorier af langtidsbevaring af forskningsdata, herunder hvordan de adskiller sig med hensyn til formål, nødvendige praksisser og nuværende anvendelse. På denne baggrund giver vi anbefalinger til at forbedre dialogen og den koordinerede planlægning af langtidsbevaring blandt de centrale interessenter.

Afrapportering:

Resultaterne fra 2024 fra Arbejdsgruppe B identificerede tre tydeligt adskilte kategorier af langtidsbevaring af forskningsdata. Efterfølgende feedback indikerede, at denne opdeling muligvis ikke blev formidlet tilstrækkeligt klart i den tidligere rapport. Dog har opdelingen i tre kategorier vist sig at holde, og den er blevet yderligere præciseret gennem diskussioner i 2025. De tre kategorier bør ikke betragtes som gensidigt udelukkende, hvilket betyder, at data kan falde ind under mere end én kategori.

Hver kategori er kendetegnet ved sit primære formål:

- 1. Bevaring for reproducerbarhed og verifikation**
Data bevares uændret for at sikre tilgængelighed til revision, gentagelse og overholdelse af krav til reproducerbarhed. Der kræves ingen operationer på data ud over det, der er nødvendigt for at sikre dens opbevaring og tilknytning til afhængige publikationer.
- 2. Bevaring til støtte for fremtidig forskning og genbrug**
Data ledsages af omfattende metadata, tildeles persistente identifikatorer (PIDs) og deponeres i et Trusted Data Repository, der offentliggør bibliografiske metadata til søgemaskiner for at understøtte dataens søgbarhed. Dataformater kan tilpasses for at forbedre brugbarheden med moderne værktøjer inden for feltet. Denne kategori stemmer nøje overens med FAIR-principperne.
- 3. Bevaring for eftertiden**
Data transformeres til formater, der er egnede til langtidsbevaring og kuratering, hvilket sikrer fortolkningsevne og tilgængelighed langt ud i fremtiden.

Bevaring for reproducerbarhed og verifikation

Denne kategori af bevaring fokuserer på at sikre, at forskningsresultater kan kontrolleres, valideres og uafhængigt reproduceres. Data bevares nøjagtigt, som det blev brugt i den oprindelige forskning, uændrede og i deres oprindelige formater, så andre kan følge de samme trin og nå til de samme konklusioner. Denne form for bevaring understøtter akademisk integritet, da den gør det muligt for revisorer, samarbejdspartnere og fagfæller at verificere, at resultaterne bygger på solide analyser, og at ingen væsentlige data er gået tabt

eller ændret. Den er afgørende for at opfylde krav om reproducerbarhed fra tidsskrifter, finansieringskilder og institutionelle politikker samt for at opretholde tilliden til den videnskabelige dokumentation.

Denne kategori af bevaring beholder primært data i deres oprindelige form sammen med de scripts, arbejdsprocesser og dokumentation, der blev anvendt i forskningen. Mange forskere opbevarer dette materiale i institutionelle lagringssystemer, projektmapper eller versionskontrollerede repositories (f.eks. GitLab), hvor bevaring kan opnås ved at "fryse" dataene, som de er, og sikre deres bevaring i den krævede periode. Fokus er på at bevare det nøjagtige arbejdsmiljø intakt nok til at muliggøre senere inspektion eller genkørsel. Nogle publikationer opfordrer til deponering i generelle repositories som Zenodo og DeIC Dataverse.

Bevaring til støtte for fremtidig forskning og genbrug

Denne kategori af bevaring fokuserer på at sikre, at data forbliver nyttige og værdifulde for fremtidigt videnskabeligt arbejde, både inden for og uden for det oprindelige forskningsområde. For at understøtte genbrug skal data beskrives med tilstrækkeligt omfattende metadata, tildeles persistente identifikatorer og deponeres i Trusted Data Repositories, der offentliggør standardiserede bibliografiske metadata, hvilket gør data søgbart og citerbart. I mange tilfælde kan dataformater omdannes eller normaliseres for at sikre, at de forbliver kompatible med moderne analytiske værktøjer, hvilket forbedrer deres praktiske anvendelighed. Denne tilgang er tæt knyttet til FAIR-principperne og sigter mod at bevare dataenes videnskabelige værdi og anvendelighed over tid, hvilket muliggør nye analyser, reproduktionsstudier, meta-analyser og tværfaglig forskning, der bygger på tidligere indsamlede datasæt.

Denne kategori af bevaring håndteres primært af generelle og tematiske datarepositories, selvom en undersøgelse foretaget af arbejdsgruppen viste, at mange af disse repositories tilbyder uklare garantier for langtidsbevaring.

DeiC Dataverse er oprettet som en national infrastruktur til at huse både generelle og tematiske datarepositories for de danske universiteter. DeiC Dataverse garanterer i øjeblikket mindst 10 års bevaring fra deponeringsdatoen. Arbejdet fortsætter med at undersøge, hvordan denne garanti kan forlænges. På nuværende tidspunkt er DeiC Dataverse kun blevet taget i brug af Københavns Universitet.

Bevaring for eftertiden

Denne kategori af bevaring har til formål at sikre, at data forbliver forståelige og tilgængelige langt ind i fremtiden, længe efter at den oprindelige forskningskontekst, teknologier og værktøjer er forsvundet. Det kræver ofte, at data transformeres til stabile formater, der egner sig til langtidsbevaring og kuratering, ledsaget af metadata, der forklarer, hvordan data blev skabt, og hvordan det skal fortolkes. I modsætning til bevaring med fokus på reproducerbarhed eller kortsigtet genbrug erkender bevaring for eftertiden, at fremtidige brugere muligvis ikke deler nutidens antagelser, softwareøkosystemer eller faglige konventioner. Formålet er at bevare historisk kontinuitet og beskytte data som en del af kultur- og videnskabserhvervet, så fremtidige generationer kan forstå tidligere forskningspraksisser, rekonstruere historisk viden eller udforske spørgsmål, der ikke kunne forudses på tidspunktet for indsamlingen. Denne form for bevaring sikrer den historiske kontinuitet, der er nødvendig for at forstå, hvordan videnskabelig viden har udviklet sig over tid, og garanterer, at data forbliver fortolkelige og tilgængelige langt ind i fremtiden.

Rigsarkivet har et stærkt nationalt mandat til at bevare arkivalier af varig værdi for staten og samfundet, herunder forskningsdata, der opfylder deres vurderingskriterier. De driver certificerede infrastrukturer til langtidsbevaring og følger strenge juridiske og tekniske krav for logisk bevaring, hvilket sikrer, at data forbliver autentiske, fortolkelige og tilgængelige langt ind i fremtiden.

Generelle observationer om modenheden af politik og implementering for langtidsbevaring

Gruppen har ikke opnået enighed om anbefalinger vedrørende specifikke infrastrukturer, da kravene til langtidsbevaring stadig er utilstrækkeligt definerede og endnu ikke harmoniserede på tværs af universiteterne. Dette er særligt tydeligt i den uklare fordeling af ansvar mellem lokale og nationale infrastrukturer. På nuværende tidspunkt er det kun Rigsarkivet, der har et klart defineret mandat for langtidsbevaring.

Langtidsbevaring af FAIR-forskningsdata afhænger af en række understøttende infrastrukturer, herunder kataloger for metadataformater, kontrollerede vokabularer og tjenester for persistente identifikatorer. Disse komponenter er oplagte kandidater til fælles national infrastruktur, da de udgør de fælles grundlag, der er nødvendige for interoperabilitet og ensartet praksis i forhold til FAIR-principperne. Disse understøttende infrastrukturer er lige så vigtige som selve repositories. Datacite er en national tjeneste til udstedelse af DOI'er, men andre PIDs er nødvendige for integration med EOSC. På nuværende tidspunkt synes der at være et hul i den nationale FAIR-politik vedrørende disse understøttende infrastrukturer.

Anbefaling(er):

Arbejdsgruppen anbefaler, at de tre bevaringskategorier tages i brug som et vejledende rammeværk for fremtidig planlægning af workflows og infrastrukturer til langtidsbevarelse.

Arbejdsgruppen anbefaler, at universiteterne aftaler, hvor og hvornår data skal overføres mellem lokale og nationale infrastrukturer inden for hver af de tre bevaringskategorier. En sådan aftale er afgørende for at udvikle bæredygtige nationale løsninger til langtidsbevaring og for at etablere sammenhængende workflows, der holder den praktiske byrde for forskerne lav.

Det står klart, at flere universiteter i øjeblikket arbejder på at styrke deres understøttende infrastrukturer til forskningsdatamanagement. Mens disse initiativer med rette adresserer hele forskningsdatas livscyklus, ville det være gavnligt, hvis institutionerne koordinerede deres tilgange til langtidsbevaring og tog hensyn til fælles krav til fælles nationale infrastrukturer for langtidsbevaring. Vi anbefaler, at universiteterne forsøger at opnå en fælles tilgang til langtidsbevaring.

Vi anbefaler at etablere en national politik for koordineret brug af persistente identifikatorer. En sådan politik bør definere rollerne og anvendelsen af centrale PID-typer, herunder Research Activity Identifier (RAID), som passer godt til Rigsarkivets rapporteringskrav.

Bilag:

Indsatsområde 5:

Hvorledes kan tjenester for datamanagementplaner fortsat udvikles nationalt og internationalt, gøres maskinlæsbare og anvendes i forbindelse med anmeldelse af forskningsdata til Rigsarkivet?

Mål:

Formålet er at skabe et overblik over, hvilke DMP-værktøjer der faktisk anvendes af danske forskere, samt at identificere de centrale tendenser i udviklingen af machine-actionable DMP-værktøjer (maDMP tools).

Afrapportering:

Undersøgelse af anvendelsen af DMP-værktøjer

Arbejdsgruppen udsendte i 2025 undersøgelsen Research Data Storage and Management at Danish Universities. Da der kun kom svar fra tre universiteter, vurderer gruppen, at resultaterne endnu ikke giver et

dækkende nationalt billede. Undersøgelsen genudsendes derfor i starten af 2026 med fokus på øget udbredelse til de universiteter, der endnu ikke har bidraget med respondenter.

Væsentlige tendenser for udviklingen af DMP-værktøjer

Machine-actionable Data Management Plans (maDMP'er) udvider traditionelle digitale DMP'er med mulighed for at udføre handlinger direkte på de infrastruktur-tjenester, som forskeren anvender. En central udfordring er, at et maDMP-system skal kunne foretage administrative operationer på tværs af flere organisatoriske og tekniske domæner, hvilket gør bred implementering kompleks.

Denne udfordring bliver i stigende grad adresseret gennem workflow-automatiseringsværktøjer, som oprindeligt er udviklet til data- og beregningsworkflow på tværs af HPC- og cloudmiljøer. Der arbejdes nu på at generere DMP'er direkte ud fra workflow-beskrivelser, så datamanagementplanen afspejler den faktiske proces. Derudover ses en markant vækst i eksperimenter med brug af LLM'er til automatisk generering af både workflows og datamanagementplaner.

Arbejdsgruppen vil i 2026 fortsætte med at følge udviklingen både internationalt og på de danske universiteter.

Anbefaling(er):

Bilag:

Indsatsområde 6

Det uddybes, hvorledes forskningsinstitutionerne arbejder med sikkerhedsinfrastruktur (Authentication, Authorization and Accounting Infrastructure, AAAI) specifikt og specielt for sensitive data med henblik på, at også disse kan gøres FAIR.

Mål:

Formålet med denne rapport er at give læseren et overblik over den nuværende status for AAAI i det danske forskningsinfrastruktur-landskab og at beskrive, hvordan dette relaterer sig til den internationale udvikling. Dette danner grundlaget for anbefalinger om, hvordan Danmark kan styrke sin tilgang til autentificering, autorisation og regnskab samt tilpasse sig de fremvoksende europæiske rammer.

Afrapportering:

AAAI-akronymet dækker over Authentication, Authorisation og Accounting Infrastructure. Autentificering er en forudsætning for både autorisation og regnskab, men det er vigtigt at erkende, at disse er tre separate problemområder. Hvert område implementeres gennem sine egne mekanismer, protokoller og komponenter, i overensstemmelse med standarder fastsat af forskellige styrende organer.

Authentication er den infrastruktur-funktion, der bekræfter, hvem en bruger er, og etablerer en betroet digital identitet. Under autentificeringen logger brugeren ind hos en Identity Provider (IdP), som validerer brugerens legitimationsoplysninger, anvender eventuel nødvendig multifaktorautentificering og vurderer, om login opfylder de relevante sikkerhedskrav. Protokol-gateways (f.eks. SAML eller OIDC) pakker resultatet ind i en standardiseret login-session, der indeholder oplysninger om brugerens tilknytning og rettigheder. Alle disse komponenter fungerer inden for en bredere føderationsramme for et givent domæne. Inden for forsknings- og uddannelsesområdet sikrer dette, at tjenester kan stole på de identitetsoplysninger, der udstedes af brugerens hjemmestitution.

Authorisation er den proces, der fastlægger, hvad en autentificeret bruger har adgang til. Den er en integreret del af den tjeneste, som brugeren forsøger at anvende. Når en bruger anmoder om adgang til tjenesten eller til en ressource heri, afgør tjenestens adgangskontrolpolitikker, om adgangen skal gives eller afvises på baggrund af brugerens tilknytninger og rettigheder. Disse tilknytninger og rettigheder indhentes enten fra attributter, der leveres i forbindelse med login-sessionen, eller hentes fra lokale katalog- og rettighedstjenester.

Accounting registrerer, hvordan autentificerede og autoriserede brugere forbruger ressourcer. Det logger brugeraktivitet samt mængden af beregningskraft, lagring eller anden servicekapacitet, der anvendes. Disse oplysninger om brug rapporteres derefter til domænets ressourcehåndteringssystem, som sammenligner det faktiske forbrug med de ressourcebevillinger, der er udstedt inden for domænet (f.eks. EuroHPC, EOSC, DeiC). På denne måde danner regnskab grundlaget for at overvåge udnyttelse, sikre retfærdig fordeling og understøtte rapportering. Det er kombinationen af disse separate infrastrukturtjenester, der håndterer autentificering, authorisation og regnskab, som samlet set muliggør kontrolleret og reviderbar adgang på tværs af en større digital forskningsinfrastruktur.

Authentication i konteksten af dansk forskning

To autentificeringsdomæner er relevante for identificering af brugere af nationale tjenester i den danske forskningssektor. For det første driver forsknings- og uddannelsesmiljøet en global identitetsføderation, som leverer digitale identiteter til forskere og studerende, og hvor alle danske universiteter deltager. For det andet etablerer Europa-Kommissionen en EU-dækkende identitetsføderation, som udsteder digitale identiteter til alle EU-borgere, og hvor den danske stat deltager.

REFEDS (Research and Education FEDerations group) er den internationale koordinerende organisation for identitetsføderationer i forsknings- og uddannelsessektoren. Den vedligeholder den globale tillidsramme, der muliggør tværinstitutionel autentificering ved brug af åbne standarder som SAML og OIDC. Nationalt styres hver føderation af sin egen operatør (f.eks. WAYF i Danmark). Internationalt foregår koordineringen gennem REFEDS, hvor det europæiske forskningsnetværksfund, især GÉANT, spiller en central rolle.

eIDAS er EU's fælles identitetsramme, som muliggør autentificering på tværs af landegrænser for alle EU-borgere og -beboere. Den etablerer en fælles tillidsramme, hvor hver medlemsstat driver en nationalt styret elektronisk identitetsordning, som kan anvendes til adgang til digitale tjenester på tværs af Unionen. Nationale eID-udbydere autentificerer brugere via en national identitetsløsning (f.eks. MitID i Danmark). WAYF fungerer også som mægler for den danske eID og giver danske forskningsinstitutioner og infrastrukturer nem og gratis adgang til eIDAS-føderationen.

Der er betydelig koordinering i udviklingen af disse føderationer på europæisk niveau, og begge undersøger aktivt en fremtidig migration mod identitetsløsninger baseret på digitale wallets. En digital wallet kan forestilles som en smartphone-app eller webtjeneste, der sikkert opbevarer en brugers verificerede digitale identitet samt de legitimationsoplysninger, der er nødvendige for at få adgang til tjenester. Disse udviklinger har til formål at styrke interoperabilitet og sikkerhed på tværs af Europa og at forenkle, hvordan brugere autentificerer sig til forskningsservices.

Authorisation i konteksten af dansk forskning

Alle nationale forskningsinfrastrukturer, etableret gennem DeiC, autoriserer brugere via WAYF-føderationen, hvilket giver brugerne mulighed for at logge ind med den digitale identitet, der er udstedt af deres hjemmestitution. Et betydeligt antal andre tjenester rettet mod forsknings- og uddannelsesmiljøet understøtter også login via WAYF. Dog er der stadig en stor mængde tjenester, der fortsat er afhængige af

deres egne lokale brugeradministrationssystemer, hvilket resulterer i parallelle identitetssiloer med dobbelt administration af konti.

Accounting i konteksten af dansk forskning

Forskere kan ansøge om adgang til danske nationale forskningsinfrastrukturer gennem DeiC's koordinerede call-processer. Når en projektleder (PI) tildeles ressourcer på en tjeneste, skal tildelingen kommunikeres til den leverende infrastruktur, og forbruget skal registreres og rapporteres. På nuværende tidspunkt håndteres ressourceforvaltning forskelligt på tværs af de danske forskningsinfrastrukturer. Tre tilgange er i brug: et fælles nordisk ressourceforvaltningssystem kendt som Puhuri; en national ressourceforvaltningstjeneste, DeiC Integration Portal; og lokal ressourceforvaltning udført direkte inden for de enkelte tjenester. Denne variation afspejler historisk udvikling og tjenestespecifikke behov, men skaber også udfordringer for koordinering og tværtjenesterapportering.

AAAI for europæisk forskningsinfrastruktur

To store europæiske forskningsinfrastrukturrammer er i øjeblikket under implementering: EuroHPC, som leverer fødererede højtydende beregningsressourcer på tværs af Europa, og EOSC, som har til formål at skabe et fødereret økosystem af forskningsdata og -tjenester. Begge rammer kræver konsistente tilgange til tillid, identitet, autorisation og regnskab på tværs af nationale og institutionelle grænser, og de definerer i stigende grad de referencemodeller, som nationale infrastrukturer forventes at tilpasse sig efter.

Anbefalinger for dansk AAAI-infrastruktur

Arbejdsgruppe B anbefaler, at dansk forskningsinfrastruktur tager de standarder og løsninger i brug, som er udviklet til håndtering af authentication, authorisation og accounting i EuroHPC- og EOSC-rammerne. Begge rammer udvikler fælles politikker, tekniske profiler og interoperabilitetsmodeller for identitet, adgangsstyring og ressourceopgørelse på tværs af europæiske forskningsinfrastrukturer. At tilpasse sig disse fremvoksende standarder vil styrke tværfagligt samarbejde, reducere national dobbeltarbejde og sikre, at danske infrastrukturer forbliver kompatible med det bredere europæiske økosystem, efterhånden som det udvikles.

Foreslåede ændringer til arbejdsgruppe B's indsatsområder:

Medlemmerne af Arbejdsgruppe B kommer generelt ikke fra AAAI-infrastrukturbaggrunde, bortset fra forpersonen, og gruppen mangler derfor den specialiserede ekspertise, der er nødvendig for at evaluere og vejlede strategien på dette område. Vi foreslår derfor at justere indsatsområdet til at koncentrere sig om, hvad datakontrollanter og forskere har brug for fra infrastrukturer for at opnå mere smidige datamanagementpraksisser. Dette passer bedre til gruppens kompetencer og baggrunde og har potentiale til at give værdifuld indsigt i kravene til tillid i den danske forskningsinfrastruktur.

Forslag til ændring af indsatsområde 6:

Hvordan kan datakontrollanter opretholde deres databeskyttelsesforpligtelser samtidig med, at de giver ansvarlig anvendelse af data til forskning? Hvordan kan infrastrukturen understøtte dette, og hvad kræves for at gøre processen tillidsfuld og smidig på tværs af digitale forskningsmiljøer?

Hvis denne ændring accepteres, vil gruppen behandle disse spørgsmål i konteksten af specifikke datadomæner, da svarene vil variere betydeligt mellem domæner. Fremtidigt arbejde bør derfor inkludere perioder, hvor arbejdsgruppen fokuserer på individuelle domæner og engagerer sig med relevante interessenter og eksperter tilknyttet hvert domæne. Ved at fokusere på konkrete datadomæner håber gruppen også at fastholde interessen hos og aktivt engagere forskere, der arbejder direkte med disse typer data, hvilket sikrer, at gruppens indsigt forbliver forankret i reel forskningspraksis.

Bilag:

6. Arbejdsgruppe C – FAIR finansieringsplan

Arbejdsgruppe C adresserer FAIR Følgegruppens indsatsområder 7, 8 og 9.

Indsatsområde 7

EU-programmer (f.eks. Horizon Europe) stiller i forbindelse med ansøgninger krav til bevillingsmodtagere om udformning af data management planer. I hvilken udstrækning kan nationale forskningsfonde have gavn af at følge denne praksis?

Mål:

At identificere fordele og ulemper i et scenarie hvor fondene indfører et krav om data management-planer, samt at vurdere interessen for udviklingen af en fælles DMP-skabelon for fonde, der implementerer et sådant krav. Gruppen planlægger at udarbejde en scenarieanalyse for at belyse disse aspekter.

Afreportering:

Arbejdsgruppe C har udarbejdet en række anbefalinger og forslag til praksis for statslige fonde i relation til implementeringen af FAIR-principperne (se bilag: *Arbejdsgruppe C: Forslag til praksis vedr. FAIR for statslige fonde*). Forslagene er baseret på en scenarieanalyse, hvor fondene har indført et krav om at ansøgere udarbejder en data management plan (DMP) som en del af ansøgningsprocessen.

Arbejdsgruppen anbefaler, blandt andet, at de statslige fonde etablerer en ensartet praksis, der understøtter forskningsinstitutionernes arbejde med at fremme FAIR-compliance. Anbefalingerne omfatter bl.a., at krav til DMP'er bør tage udgangspunkt i UFM's gældende retningslinjer, at fonde bør kunne dække eventuelle ekstraordinære projektspecifikke omkostninger forbundet med udarbejdelse og implementering af DMP'er. Hvor i ansøgningsprocessen en DMP bør foreligge er en afvejning af DMP'ens betydning for projektet, de ressourcer udarbejdelse af en DMP kræver herunder også til ikke-bevilligede ansøgninger, og de administrative ressourcer. Derfor bør krav om DMP indgå relevante sted(er) fra indsendelse af ansøgning til kontraktforhandlinger. Gruppen finder derfor, at der vil være forskel på et typisk mindre forskningsprojekter og større centre eller data-drevne projekter (Se indsatsområde 9). Endvidere fremhæves det, at fondene primært skal sikre tydelige rammer for krav, tidsplaner og dokumentation, samt bidrage til nationale oversigter over DMP'er for at styrke gennemsigtighed og tilgængelighed af forskningsdata.

Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at de private fonde følger de samme anbefalinger for at sikre ensartethed, der simplificerer ansøgningsprocesserne for forskerne, og i højere grad faciliterer FAIR, mens implementering og efterlevelse sker i forskningsinstitutionerne ud fra UFM's retningslinjer. Ligeledes kan UFM/UFS overveje at justere eller opdatere deres bestemmelser og krav til bevillingsmodtagere af statslige forskningsmidler i de relevante bevillingsvilkår og opslag. Endelig kan forskningsinstitutionerne overveje at etablere procedurer til vurdering af kvalitet og indhold i DMP'er i overensstemmelse med gældende faglige standarder på forskningsområdet.

Anbefaling(er):

Arbejdsgruppens anbefalinger kan findes i bilaget: *Arbejdsgruppe C: Forslag til praksis vedr. FAIR for statslige fonde*

Bilag:

- [Forslag til praksis vedrørende FAIR for statslige fonde](#)
- [Fondskrav til Data Management: En case sammenligning mellem Danmarks Grundforskningsfond \(DG\) og Innovationsfonden](#)

Indsatsområde 8

Hvordan sikres det, at de forskningsdata og øvrige elektroniske objekter, der lægges til grund for publicerede forskningsresultater, bliver gemt i henhold til FAIR principperne efter projektets ophør med som minimum en Persistent Identifier (PID) og offentligt tilgængelige metadata, selv når data ikke er åbent tilgængelige?

Mål:

Det oprindelige mål har ændret sig undervejs i processen og er nu inkluderet i indsatsområde 9 (se nedenfor).

Afrapportering:

Indsatsområdet er fortolket som vedrørende praksis blandt fonde og forskningsinstitutioner i relation til opbevaring af data efter afslutningen af fondsstøttede projekter. Gruppens arbejde har vist, at spørgsmålet er tæt knyttet til indsatsområde 9, der præciserer, hvilke udgifter til data management der kan indgå i projektbudgetterne, og derfor har gruppen behandlet spørgsmål 8 og 9 samlet. På den baggrund har gruppen udarbejdet en vejledende formulering, som fremgår af anbefalingerne under indsatsområde 9 og er gengivet nedenfor.

Det understreges, at ikke alle data nødvendigvis skal bevares efter et projekts afslutning. Beslutningen om, hvor længe og i hvilket omfang data bør opbevares, bør træffes af den enkelte forskningsinstitution. Denne vurdering bør baseres på faglige, juridiske og etiske hensyn samt på dataenes forskningsmæssige relevans og fremtidige anvendelsespotentiale.

Anbefaling(er):

På baggrund af den videnskabelige vurdering af datas værdi, og gældende regler (faglige og juridiske krav på området), anbefales det, at udgifter til langtidsbevaring, på ansøgningstidspunktet skal inkluderes i det ansøgte budget.

Bilag:

Indsatsområde 9

Hvilke omkostninger til datahåndtering kan medtages i budgetterne?

Mål:

Arbejdsgruppen indstiller til fortsat dialog mellem universiteterne og fondene omkring den manglende synlighed af data management udgifter i budgetter og finansielle rapporter. Arbejdsgruppen vil undersøge, hvordan den bedst kan kommunikere sine konklusioner til de relevante interessenter.

Afreportering:

Gruppen har indledningsvis arbejdet ud fra målsætningen om at udarbejde anbefalinger, der kan bidrage til en mere detaljeret specifikation af udgifter til data management, til dialogen mellem Danske Universiteter og fondene.

Gruppen har taget udgangspunkt i aftalen mellem universiteterne og de 6 private fonde om finansiering af forskningsprojekter fra sommeren 2024⁵. Denne præciserer, at udgifter til IT-infrastruktur - herunder adgang til computere, datalagring, programmer, licenser og andet relateret, der er tilgængeligt for alle forskere - *ikke* kan søges som særskilt budgetpost i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger. Samtidig fremhæves det fra aftalen at *'Er der tale om ekstraordinært behov for lagring (storage) eller beregningskraft, evt. via corefacilitet, kan dette budgetteres (behovet skal begrundes).'* I arbejdsgruppen er erfaringen, at de danske fonde, både offentlige og private, generelt imødekommer denne praksis og finansierer relevante omkostninger til data management, der ikke dækkes af projekttillægget eller overhead, forudsat disse er tydeligt begrundet i ansøgningen. Sammenhængen mellem projektaktiviteter og budgetposter indgår i evalueringsprocessen. Det er således ikke ualmindeligt at data management indgår som en 'Dissemination' aktivitet.

God data management-praksis – herunder logbogsføring, datastruktur og kuratering med henblik på deling og publicering – er en integreret del af god forskningspraksis og dermed en implicit godkendt aktivitet i alle forskningsprojekter. Behovet for ressourcer til data management varierer mellem forskningsområder, og gruppen har derfor opdelt behovene i tre brugergrupper. Det vurderes, at særskilt budgettering kun er nødvendig ved ekstraordinært store projekter, fx store kohortestudier, opbygning af databaser, ikke-reproducerbare observationsstudier (valgdata, klimadata m.m.) eller forsøg med høje omkostninger eller etiske hensyn (fx dyreforsøg), som ikke bør gentages.

Datamængder og behov for håndtering af forskningsdata

- 1) **Standardbrugeren** som har et relativt beskedent data management behov. Standardbrugere, har ofte kun brug for nogle få TB lagerplads, og håndterer data management som en integreret del af arbejdsopgaverne f.eks. via et (laboratorie)journalssystem, lokal/national opbevaring af data og publicering. En undersøgelse på KU viser, at det helt store flertal (>99%) af universitetets brugere falder i denne kategori og dermed at eksplicit budgettering af data storage og management kun vil være relevant i få tilfælde.
- 2) **Brugere med større behov**, der kan håndteres lokalt. Nogle brugere har større behov for lagerplads, håndtering af GDPR-data, særlige sikkerhedsforanstaltninger og personale med data management-ansvar, men hvor data fortsat håndteres lokalt på universiteterne. Det gælder især forskere inden for natur-, samfunds- og sundhedsvidenskab, som kender deres behov og normalt budgetterer med disse udgifter. Som beskrevet i aftalen om projekttillæg kan udgifter til fx langtidslagring (op til 10 år) og støtte fra data scientist indgå eksplicit i projektbudgettet. Da kurateringsperioden ofte rækker ud over

⁵ [Aftale mellem universiteter og fonde om finansiering af forskningsprojekter](#)

projektperioden (typisk op til 5 år) anbefales det, at de samlede udgifter til kuratering indregnes og afregnes i projektperioden, mens universiteterne lokalt håndterer forudbetalingen.

3) **Brugere med ekstraordinære behov**, der kræver f.eks. særskilt infrastruktur

Brugere med ekstraordinært store data management-behov omfatter forskere tilknyttet store nationale eller internationale forskningsfaciliteter som CERN, ESO, ESA, NASA og databaser for fx proteinstrukturer og gensekvenser. Her er udgifter og processer for datakuratering allerede indarbejdet i faciliteterne og håndteres på nationalt eller internationalt niveau. Det vurderes derfor vanskeligt at udvikle generelle modeller til at dække data management-omkostninger for enkeltprojekter i denne kategori.

Udgifter til datamanagement for brugergruppe 1 bør allerede være medtaget i projektet, overhead eller projekttillægget. For Gruppe 2 indgår ekstraordinære datamanagement-omkostninger i ansøgningen, mens almindelige udgifter dækkes af projektet og dets tillæg. En godkendt prisstruktur er nødvendigt: som et konkret eksempel kan peges på den full-cost prisberegning af data storage som KU har fået foretaget af konsulenthuset Deloitte. Her lander 2025 prisen på 980 kr pr TB pr år (hot storage med fuld back-up og disaster recovery). Således ville prisen for 10 års storage af 20 TB data skulle budgetlægges til samlet 196.000 kr. (prisen er indikativ og det forventes at cold storage vil lande på ca halvt niveau). Gruppe 3 indgår pga kompleksitet ikke i denne afdækning. Der bør udarbejdes en standard for engangsafregning for betaling af bevaring af data, der går ud over projektperioden.

Anbefaling(er):

- Standardudgifterne til data management indgår allerede i aftalen mellem universiteterne og fondene for at minimere de administrative omkostninger, f.eks. via overhead (offentlige фонде) og projekttillæg (private фонде). Den bør vurderes regelmæssigt f.eks. når disse aftaler opdateres. Kortlægning viser, at den generelle forsker på tværs af fagområder har relativt overkommelige udgifter til data management.
- Skærpede data management politikker er under implementering på de enkelte universiteter. Arbejdsgruppen indstiller, at universiteterne sikrer at kuratering og lignede opgaver udføres efter gældende politikker. Fondene har ikke ressourcer til denne opgave.
- Universiteterne anbefales at udarbejde en oversigt inkl. enhedspriser for almindelige større datamanagement omkostninger til ekstraordinære større data management opgaver f.eks. data storage og lønomkostninger til data managers. Et lille mindretal af forskerne har ekstraordinære udgifter til data management. Disse bør beskrives og estimeres i ansøgningen.
- Fondene bør overveje at nævne "udgifter til data management" direkte i ansøgningsvejledningen for opslag, hvor der forventes et nævneværdigt antal ansøgninger med disse behov⁶.
- På baggrund af den videnskabelige vurdering af datas værdi, og gældende regler (faglige og juridiske krav på området), anbefales det, at udgifter til langtidsbevaring, på ansøgningstidspunktet skal inkluderes i det ansøgte budget.

Bilag:

⁶ Baseret på en stikprøve fra følgende фонде: Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsberg Fondet, Lundbeck Fonden, nævnes data management udgifter specifikt for infrastruktur og data science programmer f.eks. [Villum Infrastructure: NNF Large Equipment and Facilities](#), og [NNF Data science Emerging Investigator](#)

7. Arbejdsgruppe D – Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

Arbejdsgruppe D adresserer FAIR følgegruppens indsatsområder 10, 11, 12 og 13. Gruppen har grupperet indsatsområderne og relaterede handlinger i tre emner (1) Data Stewardship, (2) Nationalt Kompetencecenter og (3) Anerkendelse og belønning af FAIR data management.

(D1) Data Stewardship

Indsatsområde 10

(D1) Data Stewardship: Hvilke kompetenceprofiler har forskningsinstitutionerne opstillet for Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere? Hvordan har forskningsinstitutionerne opbygget Data Stewardship forskerstøttefunktion til forskere?

Mål:

- Kortlægning af det organisatoriske Data Stewardship-landskab i Danmark
- Kortlægning af Data Stewardship-kompetencelandskabet i Danmark

Afreportering:

I 2025 gennemførte Arbejdsgruppe D en omfattende national undersøgelse af medarbejdere, der yder datastewardship-support på danske universiteter. Dette markerer en vigtig milepæl, da det er den første systematiske kortlægning af, hvem der arbejder med datastewardship, hvordan de er organiseret, og hvilke former for support de leverer.

Undersøgelsen indsamlede 101 besvarelser. Af disse besvarede 75 deltagere størstedelen af spørgsmålene, og 36 gennemførte hele spørgeskemaet. Selvom disse tal er relativt begrænsede, vurderer vi, at besvarelsene giver et bredt repræsentativt billede af datastewardship-support på danske universiteter. Resultaterne viser et mangfoldigt datastewardship-landskab, under udvikling. De fleste respondenter rapporterer, at de bruger størstedelen af deres arbejdstid på kerneaktiviteter såsom datamanagementplanlægning og datamanagementinfrastruktur, efterfulgt af aktiviteter inden for træning, outreach, forskningsrådgivning, dataanalyse, juridiske spørgsmål og værktøjsspecifik support. Selvom forskere er de primære modtagere af supportaktiviteter, drager både teknisk-administrativt personale og studerende også betydelig nytte.

Undersøgelsen fremhæver også kompetencegab og behov for efteruddannelse. Respondenterne prioriterer kompetenceudvikling inden for datamanagementplanlægning og -infrastruktur, efterfulgt af genbrug af data og datapublicering. Med andre ord er de områder, som fagpersonerne bruger mest af deres arbejdstid på, også dem, hvor de føler det største behov for opkvalificering. Dette er et tydeligt signal om, at professionaliseringen af området stadig er i gang.

Endelig viser undersøgelsen, at datastewardship organisatorisk er fordelt på centrale enheder, tværfakultære teams samt støttefunktioner på fakultets- eller institutniveau. Dette indikerer udbredelsen af en blandet model, som kombinerer specialiserede centrale supportenheder med individuelt indlejrede datastewards og dermed afspejler en fleksibel tilgang til at organisere datastewardship-support frem for én standardiseret rolle. Professionelle baggrunde og jobtitler bekræfter denne mangfoldighed: datastewardship

i Danmark leveres af forskere, teknisk-administrative medarbejdere samt profiler, der eksplicit betegnes som "data steward" eller "data manager".

Set i bakspejlet giver undersøgelsen det første nationale overblik over, hvordan området har udviklet sig siden 2015, hvor Danmark introducerede sin første nationale strategi for forskningsdatamanagement. De fleste respondenter har arbejdet med datastewardship i mindre end fem år, mens en mindre gruppe rapporterer 5 til 10 års erfaring, og kun få har mere end et årtis erfaring. Dem, der identificerer sig som data stewards eller data managers, arbejder typisk fuld tid med datastewardship-opgaver, mens forskere og mange teknisk-administrative medarbejdere bidrager på deltid eller ad hoc. Dette mønster peger på, at den mest betydelige kapacitetsudbygning er sket inden for de seneste fem til ti år og er accelereret efter udgivelsen af National Strategy for Data Management based on the FAIR Principles i september 2021.

Endelig er Arbejdsgruppe D begyndt at karakterisere forskellige konfigurationer af datastewardship-support: fuldtids- versus ad hoc-roller, centrale versus indlejrede supportfunktioner samt kombinationer af forskere, teknisk-administrative medarbejdere og dedikerede data stewards. Dette arbejde danner grundlaget for en mere samlet beskrivelse af det danske datastewardship-landskab, som kan informere fremtidige anbefalinger om bemanning og kompetenceudvikling.

I 2026 vil vi supplere undersøgelsens resultater og vores analyse med fokusgrupper og semistrukturerede interviews med udvalgte respondentgrupper. Ved at kombinere disse kvalitative indsigter med de eksisterende spørgeskemadata kan vi gå ud over den deskriptive kortlægning og levere konkrete, evidensbaserede anbefalinger til, hvordan institutioner kan bemane og organisere deres datastewardship-supportfunktioner. Parallelt hermed vil vi afstemme de identificerede faglige profiler og kompetencegab med europæiske kompetencerammer for at identificere, hvor national koordinering eller fælles tilbud, såsom træningsprogrammer og faglige netværk, kan supplere lokale initiativer og styrke kapaciteten på tværs af institutioner.

Anbefaling(er):

Arbejdsgruppe D anbefaler at fortsætte og udvide dette arbejde i 2026 med henblik på at understøtte professionaliseringen og konsolideringen af datastewardship i Danmark.

Bilag:

(D2) Nationalt Kompetencecenter

Indsatsområde 11

I hvilken grad er der interesse for at udvikle og udbyde forskerstøttefunktionen i fællesskab på nationalt niveau? F.eks. under et centralt eller decentralt nationalt kompetencecenter

Indsatsområde 12

Er der hos forskningsinstitutionerne interesse for national koordinering af undervisningstilbud (ikke forskerstøtte) inden for FAIR forskningsdatamanagement? Kan et eventuelt nationalt samarbejde sigte på arbejdsdeling, specialisering og fælles nationale udbud af undervisningstilbud – f.eks. i form af et kompetencecenter i regi af DeiC? der tales om undervisning på alle niveauer, fra bachelor til efteruddannelse af videnskabeligt personale.

Mål:

- Præsentation af organisatoriske modeller for et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management.
- Præsentation af potentielle services under et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management.
- Oversigt over institutionelle behov og interesser i forbindelse med oprettelsen af et Nationalt Kompetencecenter for FAIR Data Management i Danmark.
- Oversigt over institutionelle behov og interesser vedrørende national koordinering af FAIR Data Management-uddannelse og -træning i Danmark.

Afrapportering:

I 2025 videreudviklede Arbejdsgruppe D sit arbejde med organisationsmodeller for et muligt Nationalt Kompetencecenter (NCC) for FAIR datamanagement og datastewardship. Vi konsoliderede og udvidede de internationale casestudier, der blev påbegyndt i 2024, med eksempler fra Finland, Holland, Tyskland, Storbritannien, Østrig, Frankrig og Italien. Dette resulterede i et struktureret overblik over, hvordan eksisterende NCC'er organiserer governance, finansiering og deres serviceporteføljer.

Ved at bruge Mintzbergs (1983) organisationstypologi som analytisk ramme identificerede vi fire hovedtilgange: centraliserede og standardiserede organisationer som JISC; ekspertstyrede modeller som CSC, DANS og UK DCC; fødererede eller medlemsbaserede strukturer såsom SURF, NFDI og Recherche Data Gouv; samt agile, projektbaserede organisationer eksemplificeret ved Netherlands eScience Center. Denne typologi tydeliggør afvejningerne mellem stabilitet og fleksibilitet samt mellem national harmonisering og lokal responsivitet, som et dansk NCC ville skulle navigere i.

Den internationale kortlægning viser også en konvergens omkring kerneydelser: udvikling og formidling af national vejledning og best practices i overensstemmelse med EOSC; koordinering og levering af træning til forskellige målgrupper; støtte til domæne- og tværdomænebaserede faglige fællesskaber; levering af ekspertbistand inden for datastewardship og infrastrukturplanlægning; og i nogle tilfælde drift af dele af den nationale forskningsdatainfrastruktur, såsom arkiver og metadatatjenester.

På baggrund af den internationale sammenligning diskuterer vi i øjeblikket scenarier for et dansk NCC, som kombinerer forskellige konfigurationer af governance-struktur, finansieringsmodel, serviceportefølje og typiske medarbejderprofiler. Disse scenarier er udformet som værktøjer til strukturerede interessentkonsultationer – ikke som færdige løsningsmodeller.

Arbejdet med at kortlægge institutionelle behov har været mere indledende. Selvom D.1-undersøgelsen indeholdt spørgsmål om kompetenceudvikling og national koordinering af træning, gav den ikke entydige indsigter. Tilsvarende gav en workshop, som blev medarrangeret med Arbejdsgruppe A på DeIC konferencen 2025, værdifuldt kvalitativt input om organisering af FAIR-support og fordeling af ansvar på lokalt, nationalt og internationalt niveau. Den producerede dog ikke systematiske eller repræsentative data.

Samlet set er målene om at præsentere organisationsmodeller og potentielle services i høj grad blevet opfyldt. Til gengæld er kortlægningen af institutionelle behov og interesser fortsat ufuldstændig, hvilket betyder, at Arbejdsgruppe D på nuværende tidspunkt ikke kan anbefale et mandat eller en specifik organisationsmodel for et dansk NCC.

Referencer:

Mintzberg, H. (1983). *Structure in fives: Designing effective organizations*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Anbefaling(er):

Arbejdsgruppe D anbefaler at fortsætte og udvide dette arbejde i 2026 og skifte fra konceptuel modeludvikling til struktureret konsultation med danske forskningsinstitutioner.

Konkret foreslår vi at:

- Bruge de skitserede NCC-profiler som dialogværktøjer i en målrettet behovsanalyse, der involverer institutionsledelser, forskningssupportenheder og datastewards.
- Designe fokusgrupper og interviews for at afklare, om et dansk NCC er ønskeligt, om visse servicefunktioner med fordel kan centraliseres på nationalt niveau eller bør forblive lokale, samt om national koordinering af FAIR/RDM-uddannelse og træning kan være et egnet alternativ til den nuværende praksis.
- Kortlægge muligheder for national koordinering, såsom fælles træningsprogrammer og faglige fællesskaber, der kan supplere lokale initiativer og styrke kapaciteten.

Resultatet vil være et sæt evidensbaserede muligheder, inklusive overvejelser om governance og finansiering, der kan understøtte fremtidige beslutninger om, hvorvidt der bør etableres et NCC, og om national koordinering af FAIR-datastewardshipuddannelse og -træning bør organiseres i Danmark.

Bilag:

(D3) Anerkendelse og belønning af FAIR Data Management

Indsatsområde 13

Hvordan bruges der på nuværende tidspunkt incitament-strukturer, eller meritering nationalt eller internationalt for FAIR data management praksis på forskningsinstitutionerne?

Mål:

- Oversigt over nationale og internationale anbefalinger om, hvordan FAIR Data Management-praksis kan belønnes.
- Kortlægning af de nuværende incitamentsstrukturer for FAIR Data Management-praksis på danske universiteter.
- Kortlægning af de nuværende incitamentsstrukturer for FAIR Data Management-praksis på internationale universiteter.

Afreportering:

I 2024 kortlagde Arbejdsgruppe D centrale anbefalinger og initiativer om belønning af Open Science og FAIR datamanagement, herunder DORA, CoARA, EU-Rådets konklusioner, ALLEA, Barcelona-erklæringen samt forskellige nationale og institutionelle pris- og belønningsordninger. I 2025 flyttede fokus fra kortlægning til operationalisering: hvordan disse principper kan omsættes til praktiske værktøjer til vurderingsprocesser på danske forskningsinstitutioner.

Hovedaktiviteten i 2025 var en fælles workshop på DeiC-konferencen 2025, "The Danish National FAIR Strategy: Cultural Change: Research Support and Research Assessment in the FAIR Era", som blev medarrangeret med Arbejdsgruppe A. Én session tog fat på anerkendelse og belønning af FAIR-

forskningsoutput i forbindelse med ansættelse og forfremmelse. Deltagerne diskuterede praktiske prototypeværktøjer: politiktekstudsnit, der definerer, hvilke FAIR-output som datasæt, software, workflows eller protokoller der kan anerkendes og belønnes, og under hvilke betingelser; en simpel minimumsstandard for FAIR-kvalifikation for forskellige typer output med tydelige grænser (f.eks. ingen PID, ingen genbrugsbetingelser); samt korte tjeklister med en kvalitativ vurderingsrubrik for ansøgere og bedømmere. Disse prototyper er ikke formelle anbefalinger, men repræsenterer et første skridt mod praktiske værktøjer, der kan tilpasses lokalt.

De bredere kortlægningsmål under D.3 er derfor kun delvist blevet adresseret på nuværende tidspunkt. De anbefalinger og prisordninger, der blev identificeret i 2024, udgør stadig vores primære evidensgrundlag. D.1-undersøgelsen om datastewardship giver nogle yderligere indsigter i incitamenter og anerkendelsespraksisser på danske universiteter, men den var ikke designet som et dedikeret D.3-instrument. En systematisk kortlægning af, hvordan FAIR-praksisser belønnes, er derfor planlagt til 2026. Indtil denne er gennemført, er Arbejdsgruppe D ikke i stand til at give en omfattende beskrivelse af de nuværende institutionelle incitamentsstrukturer eller foreslå konkrete nationale belønningsordninger.

Anbefaling(er):

Arbejdsgruppe D anbefaler, at arbejdet under D.3 i 2026 fokuserer på denne systematiske kortlægning af institutionelle incitamentsstrukturer samt på at videreudvikle de værktøjer, der blev udviklet på DeiC-workshoppen. Mere specifikt foreslår vi at:

- Gennemføre strukturerede interviews med relevante interessenter for at afklare, hvor og hvordan FAIR-output i øjeblikket anerkendes på danske forskningsinstitutioner.
- Videreudvikle de værktøjer, der blev udviklet på DeiC-workshoppen (politiktekstudsnit, minimum FAIR-kvalifikationsstandard, tjeklister og rubrik) gennem fællesskabsbaseret samskabelse. Hvor det er muligt, pilotere disse værktøjer i et begrænset antal ansættelses-, forfremmelses- eller prisprocesser på danske universiteter for at vurdere deres anvendelighed.
- Afstemme dette arbejde med nationale initiativer ved at samarbejde med det nye danske CoARA-national chapter, så FAIR-sensitive vurderingsværktøjer udvikles og testes som en del af bredere reformindsatser og ikke isoleret.

Disse skridt vil gøre det muligt for Arbejdsgruppe D at bevæge sig fra prototyper og internationale eksempler til evidensbaserede muligheder for at anerkende og belønne FAIR-datamanagementpraksisser i Danmark.

Bilag:

8. Arbejdsgruppe E – Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data

Arbejdsgruppe E adresserer FAIR følgegruppens indsatsområder 14, 15 og 16. Arbejdsgruppen har omnummereret handlingsområderne fra kommissoriet således at indsatsområde 14 nu er 15, 15 er nu 16, og 16 nu er 14.

Indsatsområde 14 – data sensitivitet

Kan der tilvejebringes en bedre forståelse for spektret af datas sensitivitet? Det vil sige ikke kun personfølsomhed, men også aftaler, dual-use pre-print, IPR mv, herunder også forskernes egne kriterier for hvorledes sensitivitet for deres data kan forstås.

Mål:

Kortlægning af URIS erfaringer, samt de generelle erfaringer fra arbejdet i regi af implementering af andre sikkerhedstiltag.

Afrapportering:

Med udgangspunkt i regeringens [URIS-retningslinjer](#) (Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde), som i et vist omfang engagerer sig med relaterede spørgsmål og problemstillinger som indsatsområdet, fx Dual Use og IPR ift. Europas sikkerhed og konkurrenceevne, har arbejdsgruppen forespurgt alle universiteter og indhentet tilbagemeldinger fra størstedelen af universiteternes URIS-koordinatorer. Henvendelsen efterspurgte erfaringer ift. datas sensitivitet, generelle erfaringer i regi af implementeringen af URIS og andre sikkerhedstiltag på universiteterne i relation til kritisk forskning og sensitive data.

Praktisk implementering af URIS-retningslinjerne, i form af tiltag og gennemførte aktiviteter varierer på tværs af universiteterne, og behovet for tiltag er afhængigt af de respektives institutioners forskningsområder og eksterne samarbejde.

Det kan dog på baggrund af tilbagemeldingerne opsummeres som nedenstående:

- Det står på baggrund af tilbagemeldingerne klart, at der ikke findes ikke en entydig definition af datas sensitivitet. Erfaringerne fra CISO-forum, ift. ensartet dataklassifikation på tværs af universiteterne, bekræfter, at det, bl.a. pga. institutionernes respektive modenhedsniveauer ift. foranstaltninger, som skal sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data, er meget vanskeligt at opnå en fælles forståelse og definition af datas sensitivitet.
- Der foretages i vid udstrækning systematisk kortlægning af kritisk forskning på institutniveau. Kortlægningen gennemføres fx årligt, med inddragelse af institutterne. Resultaterne bidrager til en mere nuanceret forståelse af datas sensitivitet og udgør vidensgrundlag for både risikovurdering, afbødende foranstaltninger, governance og dialog med forskere.
- Udarbejdelse af;
 - o A) Risikoprofil for institutterne, og vurderinger af hvordan disse vedligeholdes. Eksempelvis fortages der datamining fra TIM databasen (EU)⁷ på publikationsdata, som danner grundlag for en risikoprofil.

⁷ <https://data.europa.eu/en/publications/use-cases/tim-open-access>

- o B) Risikovurderinger, hvor det vurderes, at den største risiko ift. "uønsket vidensoverførsel" i en generel forstand relaterer sig til forhold, hvor ansatte, deltidsansatte, gæster og studerende ikke har den nødvendige viden eller værktøjer til at imødegå risikoen for "uønsket vidensoverførsel".
- Der lægges vægt på kriterierne i PETs Vurdering af spionagetruslen mod Danmark, Færøerne og Grønland (maj 2023), ligesom forskning i udvalgte teknologiområder, der er omfattet af EU's henstilling om kritiske teknologier (Regulation (EU) 2024/795 Establishing the Strategic Technologies for Europe Platform (STEP)⁸
- På nogen universiteter anvendes en overordnet strategi der bygger på en risikobaseret tilgang, i et forsøg på at bevare forskningsfrihed, samtidig med at nødvendige sikkerhedsforanstaltninger iværksættes.
- Erfaringerne viser, at det er afgørende at integrere URIS-tiltag i eksisterende processer og understøtte en kultur, hvor forskere er rustet til at identificere og håndtere risici, fx gennem self-assessment for forskning med eksportkontrol, dual-use eller kommercielt potentiale, og fravalgt samarbejde med visse universiteter med militære bånd.
- Implementering af "fysisk sikkerhed", der implicerer adgangskontrol og TV-overvågning af områder med "kritisk forskning", samt på en række tiltag ift. internationale samarbejdsprojekter, gæstebesøg og sikkerhed på rejser, der alle kan have en betydning for deling af data. Der tilbydes fx "clean laptops" ved rejser til højrisikolande, og der gennemføres baggrundstjek ved kritiske forskningsaktiviteter. Samtidig arbejdes der aktivt for at undgå utilsigtet diskrimination og sikre, at alle tiltag hviler på saglige vurderinger.

Anbefaling(er):

Bilag:

Indsatsområde 15 – Relevante sikkerhedskrav

Hvilke krav skal der stilles til sikkerhed i forbindelse med delingen af data?

Mål:

Udvalgte medlemmer af gruppen deltager i arbejdsgruppe A, B og F for at bidrage med sikkerhedsperspektivet.

Afreportering:

Arbejdsgruppen har udarbejdet et papir⁹, der skitserer en række overordnede principper for håndtering af sikkerhedsaspekter, som bør indtænkes i det videre arbejde med den Nationale strategi for data-management baseret på FAIR-principperne.

⁸ <https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/strategic-technologies-for-europe-platform-step.html>

⁹ Se bilaget: Arbejdsgruppe E- Overordnede principper i forhold til sikkerhedsaspekter i relation til National strategi for data-management baseret på FAIR

Dette afsnit giver en opsummering af hovedpointerne fra det pågældende dokument, som kan findes som bilag til denne afrapportering. I bilaget uddybes de centrale principper og opmærksomhedspunkter vedrørende sikkerhed i forbindelse med deling af data, herunder både tekniske, organisatoriske og juridiske forhold.

Kravene til sikkerhed ved datadeling bør altid tilpasses datatypen og dens klassifikation. Særligt følsomme eller fortrolige data stiller større krav til beskyttelse og bør håndteres gennem relevante tekniske og organisatoriske foranstaltninger, såsom adgangsstyring (fx MFA), rollebaseret adgang, kryptering og logning af aktiviteter. Derudover anbefales det, at institutionerne arbejder systematisk med risikovurdering, drifts- og hændeshåndtering, backup, leverandørstyring samt awareness og træning, i overensstemmelse med ISO 27001/2-standarderne¹⁰.

Anonymisering og pseudonymisering bør anvendes, hvor det er muligt, for at reducere risikoen for identifikation. Dette kan eksempelvis ske ved hjælp af teknikker som *k-anonymitet*, *differential privacy* eller *syntetiske data*.

Anbefaling(er):

Da universiteterne har forskellige dataklassifikationsmodeller og modenhedsniveauer, kan der ikke opstilles fælles **detaljerede** krav på tværs. Arbejdsgruppen anbefaler dog udviklingen af en fælles model for dataklassifikation, som kan understøtte ensartede sikkerhedsstandarder.

Som et eksempel og som en grundlæggende vejledning, kan følgende klassifikationsmodel bruges:

Niveau	Eksempel på data	Beskyttelsesfokus	Foranstaltninger
0: Offentlige data	Publicerede forskningsresultater	Tilgængelighed	Standard sikkerhedsprotokoller
1: Interne data	Rådata, interne dokumenter	Integritet og tilgængelighed	+ RBAC, sikre netværk, MFA
2: Fortrolige data	Personoplysninger, forretningshemmeligheder	Fortrolighed og integritet	+ Pseudonymisering, kryptering, logning
3: Kritiske data	Særlige kategorier personoplysninger, samfundskritiske data	Fortrolighed, beskyttelse mod misbrug	+ Anonymisering, geografiske restriktioner, fysisk sikkerhed, penetrationstests

CISO-forum under Danske Universiteter kan inddrages for kvalificering af principper og rådgivning om sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Bilag:

- [Overordnede principper i forhold til sikkerhedsaspekter i relation til National strategi for data-management baseret på FAIR](#)

Indsatsområde 16 – godkendte løsninger/services

I lyset af forskningsgruppernes behov for at kunne arbejde nationalt og internationalt med sensitive data, hvilket fordrer stærk og fleksibel governance, uddybes det hvilke nationale og internationale løsninger/services, der kan understøtte dette behov

Mål:

Afdækning af Universiteternes modenhed af processer som understøtter leverandør godkendelse.

Afrapportering:

Arbejdsgruppen vurderer, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at give et entydigt svar på, hvilke nationale og internationale løsninger eller services der kan understøtte forskningsgruppernes behov for at arbejde med sensitive data. Dette skyldes primært, at området i høj grad er organisationsafhængigt. De enkelte universiteter opererer med forskellige dataklassifikationsmodeller og sikkerhedsforanstaltninger, hvilket gør det vanskeligt at vurdere og beskrive generelt, om et givent system eller en given service kan anses som egnet til håndtering af sensitive data.

Herudover er der en manglende overensstemmelse mellem den nuværende formulering af indsatsområdet og de praktiske processer, som universiteterne arbejder efter. I praksis håndteres spørgsmål om datasikkerhed, klassifikation og risikovurdering forskelligt, og en fælles ramme for vurdering af egnede løsninger er endnu ikke etableret.

Anbefaling(er):

De nødvendige forudsætninger for at kunne besvare indsatsområdets spørgsmål er under udvikling i regi af CISO-forum under Danske Universiteter. Her arbejdes der på at skabe en fælles forståelse og model for dataklassifikation og sikkerhedsprincipper, som på sigt kan danne grundlag for en mere ensartet vurdering af løsninger og services. Når og hvis materiale angående dette bliver udarbejdet, vil det blive delt med de øvrige arbejdsgrupper til eventuel integrering i deres områder.

Bilag:

Ingen bilag

9. Arbejdsgruppe F – Datas værdisætning

Arbejdsgruppe F adresserer FAIR følgegruppens indsatsområde 17.

Indsatsområde 17

Hvilke kriterier for en dynamisk dataværdi — som ændrer sig gennem kuratering og skiftende kontekst — anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere bevaringsbegrundelse, økonomi og bæredygtighed?

Mål:

For at sikre overensstemmelse mellem ambitioner og tilgængelige ressourcer har Arbejdsgruppe F opdelt sine mål i primære og sekundære. Sekundære mål er lige så vigtige, men kan muligvis udskydes delvist til 2026.

Introduktion

I løbet af 2025 har Arbejdsgruppe F fortsat sit mandat med at undersøge, formulere og operationalisere begrebet datas værdi på tværs af de danske universiteter. Sammenlignet med det stærke momentum i 2024 har arbejdets tempo i 2025 været lavere, da medlemmerne i arbejdsgruppen har måttet prioritere væsentlige lokale initiativer. Denne udfordring har berørt de fleste arbejdsgrupper under FAIR Følgegruppen og har for Arbejdsgruppe F begrænset den tilgængelige tid til koordinering, dataindsamling og interviews.

På trods af det reducerede tempo har Arbejdsgruppe F videreudviklet centrale elementer af sin opgave: at forberede fundamentet for en national ramme for datas værdisætning, udvide den nationale og internationale vidensindsamling samt forfine metoder til interessentinddragelse. Arbejdet i 2025 bygger direkte på de grundlæggende leverancer fra 2024, som offentliggjort i *Annual Report 2024 – National Strategy for Data Management based on the FAIR principles* (doi: 10.5281/zenodo.14615125), og følger målsætningerne i *Goals and Action Plan for the National Strategy for Data Management based on the FAIR Principles – 2025* (doi: 10.5281/zenodo.15281348).

Denne rapport bygger videre på ovenstående dokumenter og opsummerer de aktiviteter, der er gennemført i 2025; vurderer fremdriften i forhold til de primære og sekundære mål, som defineret i handlingsplanen; giver et overblik over opnåede resultater og nødvendige udskydelser; samt skitserer de næste skridt for 2026.

Mandat og indsatsområde

Arbejdsgruppe F adresserer indsatsområde 17 under den Nationale Strategi for Datamanagement:

Hvilke kriterier for en dynamisk dataværdi — som ændrer sig gennem kuratering og skiftende kontekst — anvendes af lokale, nationale og internationale organisationer til at vurdere bevaringsbegrundelse, økonomi og bæredygtighed?

Som fastlagt i 2024 rækker indsatsområdet ud over lagringsudbydere og omfatter hele forskningsdataens livscyklus, mangfoldigheden af interessenter der påvirker databeslutninger, samt samspillet mellem de samfundsmæssige, videnskabelige, økonomiske, udskiftningsmæssige og compliance-relaterede dimensioner af værdi. Denne forståelse forbliver central i 2025.

Sammenfatning af resultater

Arbejdsgruppe F har opnået følgende resultater:

- Gennemført en koordineret national litteraturgennemgang, suppleret med et internationalt overblik.
- Styrket den konceptuelle forståelse af datas værdi inden for forskningsdatamanagement-praksis på danske universiteter.
- Udarbejdet juridiske og proceduremæssige forudsætninger for interessentinterviews.
- Præsenteret arbejdet internationalt på *International Data Week 2025* og indsamlet input om relaterede internationale aktiviteter.
- Forfinet og udvidet byggestenene til en ramme for datas værdi.
- Øget koordinering med arbejdsgrupperne C, D og E gennem individuelle møder og seminaret i marts.
- Forberedt grundlaget for en afsluttende leverance, der forventes i 2026.

Disse resultater bidrager væsentligt til den nationale forståelse af datas værdi og skaber grundlaget for dataindsamling og rapportering i 2026.

Aktiviteter udskudt til 2026

Følgende centrale aktiviteter videreføres til 2026:

- Publikation af Zotero-biblioteket – afventer endelig kvalitetssikring og integration af kilder tilføjet sidst på året.
- Gennemførelse af en række af interessentinterviews – afventer juridiske og institutionelle godkendelser.
- Publikation af den første version af rammen på Zenodo – afventer input fra interviewserien.
- Rapport, der analyserer hvordan datas værdi informerer universitetspraksis – afhængig af ovenstående.
- Mindre mål: udvikling af metrikker for rammeadoption – ligeledes afhængig af ovenstående.

Årsagerne til udskydelserne er ens på tværs af opgaver: begrænsede ressourcer, institutionelt fokus på lokale initiativer, GDPR-krav og datagovernanceprocesser som forudsætninger for dataindsamling, samt indbyrdes afhængighed mellem Arbejdsgruppe F's mål.

Afrapportering:

Arbejdet i 2025 udfoldede sig gennem en række planlagte møder, workshops, interviews og internationale aktiviteter. På trods af et langsommere tempo end året før formåede gruppen at opretholde en regelmæssig møderytme og leverede flere betydelige milepæle. En væsentlig årsag til det nedsatte tempo var behovet for at sikre fuld overholdelse af det juridiske grundlag for indsamling og håndtering af personhenførbare oplysninger i henhold til GDPR, hvilket krævede, at medlemmerne konsulterede juridiske rådgivere på deres respektive institutioner, før interviews og dataindsamling kunne fortsætte.

Året begyndte med fokus på litteraturarbejde og metodisk afstemning. I januar mødtes gruppen til en heldagsworkshop for at gennemføre den første fase af den hurtige litteraturgennemgang og for at finpudse strukturen i det fælles Zotero-miljø. Formålet med gennemgangen var at identificere eksisterende litteratur, initiativer og ekspertise, der kunne hjælpe os med at udarbejde en første version af et rammeværk for værdien af forskningsdata, herunder forskellige typer af værdi og de faktorer, der kan påvirke værdien.

I februar og begyndelsen af marts deltog gruppen i fælles aktiviteter med de øvrige arbejdsgrupper under FAIR Følgegruppen, herunder et tværgående seminar i Odense. Disse møder skærpede forståelsen af

overlap—særligt med Arbejdsgrupperne C og E—og fremhævede vigtigheden af at integrere perspektiver fra informationssikkerhed, langtidsbevaring og policy udvikling. Workshoppens interne del, som fandt sted kort tid efter, gav gruppen mulighed for at samle disse indsigter og justere sin interne plan for resten af året. På denne workshop begyndte gruppen at identificere interviewpersoner og udføre forberedende arbejde til interviewene. Formålet med interviewene er at kvalificere den første version af data-værdirammeværket ved at indhente interessenters perspektiver på, hvorfor vurdering af datas værdi er relevant, og hvordan de vurderer værdi, blandt andet. Den forberedende workshop gav desuden et klarere billede af det institutionelle landskab, herunder de forskellige roller hos forskere, informationssikkerhedsofficerer, forskningsstøttemedarbejdere, bevillingsgivere og arkivinstitutter. Den markerede også den første drøftelse af det juridiske grundlag, der er nødvendigt for dataindsamlingen, herunder samtykkedokumenter, aftaler om fælles dataansvar og lokale registreringsprocedurer.

Som forventet sænkede sommersæsonens kalendere fremdriften, men det forudgående arbejde gjorde det muligt for gruppen at afprøve den nye interviewguide i både juni og august ved at gennemføre to pilotinterviews med to universitetsrepræsentanter. I denne periode blev udarbejdelsen af det juridiske grundlag også behandlet på gruppemedlemmernes respektive institutioner.

August og september var præget af, at Susanne den Boer Beckers repræsenterede gruppen ved International Data Week 2025 i Brisbane. I sin præsentation fremlagde Susanne den aktuelle version af rammeværket for datas værdi og indsamlede input om faktorer, der tillægger data værdi. Hun identificerede desuden relaterede internationale initiativer samt internationale eksperter, der er villige til at lade sig interviewe af gruppen i 2026. Præsentationen vakte interesse blandt internationale kolleger, og erfaringerne udvidede både gruppens horisont og berigede den igangværende litteratur- og landskabsanalyse.

I november samledes gruppen igen til et udvidet møde, der fungerede som årets afsluttende milepæl, hvor der blev arbejdet med årsrapporten og planlagt for det kommende år.

Fremdrift i forhold til mål og handlinger

Goals and Action Plan for 2025 (doi: 10.5281/zenodo.15281348) identificerer seks mål, opdelt i primære mål (A–C), som skal gennemføres først, og sekundære mål (D–F), der er afhængige af de primære mål. Aktiviteterne i 2025 vil blive vurderet i forhold til denne struktur. En revideret handlingsplan vil blive offentliggjort i foråret 2026.

Primære mål

- **Mål A: Offentliggøre et fælles Zotero-reference bibliotek**

Status: Næsten færdigt

Gruppen har konsolideret litteratur fra den hurtige gennemgang, NotebookLM-assisterede screenings og internationale rapporter. Zotero-mappe-strukturer er blevet finpudset, tagging-konventioner etableret, og den indledende kvalitetssikring er gennemført. Tidsbegrænsninger og institutionelle arbejdsbyrder har dog forsinket den endelige konsolidering og validering. Desuden opstod flere interessante litteraturkilder under præsentationen på *International Data Week*, som vil tilføre biblioteket yderligere værdi.

- **Mål B: Udvikle og offentliggøre et grundlæggende rammeværk for dataværdi**

Status: Betydelige fremskridt

Rammeværket – baseret på versionen fra 2024 – er blevet finpudset gennem workshops, pilotinterviews, litteraturfund og feedback fra konferencen. Byggesten, værdikategorier,

forudsætninger og interessenters roller er blevet genbesøgt med praktiske eksempler. Der findes et udkast, der nærmer sig klarhed til ekstern gennemgang.

- **Mål C: Etablere en proces for opdatering og vedligeholdelse af rammeværket**

Status: Afventer offentliggørelsen af den første version af rammeværket.

Sekundære mål

Sekundære mål anses som lige så vigtige, men forventedes fra starten at strække sig ind i 2026.

- **Mål D: Gennemføre interessentinterviews**

Status: Planlagt til 2026

To pilotinterviews er gennemført, hvilket har tilført værdifuld information til både interviewguiden og rammeværket. Godkendelse af juridiske processer for samarbejdsaftale, fælles dataansvarsaftale og GDPR-overholdelse er i gang.

- **Mål E: Udarbejde en rapport, der analyserer, hvordan vurdering af datas værdi informerer universitetets datamanagementprocesser, og hvordan interessenter forestiller sig, at det foreslåede rammeværk tilfører værdi til disse processer.**

Status: Planlagt til 2026

Betydeligt teoretisk grundlag er etableret (rammeværkets byggesten, interviewets tematiske struktur). Indledende indsigter er indsamlet fra pilotinterviewene og det tværgående seminar i marts.

- **Mål F: Undersøge metrikker for rammeværkets adoption**

Status: Planlagt til 2026

Metrikkerne afhænger både af det færdige rammeværk og af interessenternes svar. Arbejdsgruppe F har eksplicit planlagt dette som det afsluttende mål på grund af afhængigheder i rækkefølgen af opgaver.

Konklusion

Arbejdsgruppe F har gjort stabil fremgang i udviklingen af en national forståelse af datas værdi og i forberedelsen af grundlaget for omfattende interessentinddragelse. Det arbejde, der er udført i år, positionerer gruppen til at fuldføre de centrale mål i mandatet i 2026, med et stærkt fundament i litteratur, international afstemning og tidlige interessentindsigter.

Datas værdi forbliver et komplekst, dynamisk og kontekstafhængigt fænomen. Arbejdet i 2025 bekræfter behovet for fortsat national koordinering og vedvarende indsats—styret af FAIR-principperne og informeret af praksis fra danske forskningsinstitutioner.

Bilag:

10. Strategiens implementering i international kontekst

Den danske national strategi for forskningsdatamanagement baseret på FAIR-principperne, blev igangsat som svar på stigende internationale forventninger om ansvarlig og interoperabel datadeling. Den globale FAIR-bevægelse, EU's Public Sector Information (PSI)-direktiv (nu Open Data-direktivet) og den løbende udvikling af European Open Science Cloud (EOSC) understregede behovet for, at Danmark tilpasser sig internationale rammer for at sikre en standardiseret implementering af FAIR-principperne i Danmark.

Som led i denne indsats godkendte DeiC's bestyrelse etableringen af DeiC Dataverse, et nationalt repositorie baseret på den internationalt udviklede open-source Dataverse-software, som ledes af Harvard University's IQSS. Når de juridiske og organisatoriske krav er på plads, vil tjenesten levere en national, standardbaseret infrastruktur, der understøtter FAIR forskningsdatamanagement. Dette placerer Danmark i en voksende international kreds af Dataverse-brugere og i det aktive globale konsortium, hvilket hjælper med at sikre, at nationale praksisser forbliver i overensstemmelse med internationale standarder for forskningsinfrastruktur og -tjenester.

Internationalt afhænger realiseringen af FAIR-principperne grundlæggende af enighed om standarder. Konventioner for metadata, persistente identifikatorer, kontrollerede vokabularer og dataformater sikrer, at information bevarer sin fælles betydning på tværs af systemer, fagområder og landegrænser. Organisationer som Research Data Alliance (RDA), ISO, W3C, Knowledge Exchange og EOSC-projekter spiller centrale roller i udviklingen af disse standarder, som bliver stadig mere uundværlige, efterhånden som forskning bliver mere automatiseret, dataintensiv og globalt forbundet.

Standardisering er lige så afgørende for sikkerhed og tillid. Fælles rammer for autentifikation, autorisation, dataintegritet og certificering af repositorer skaber et sammenhængende og forudsigeligt sikkerhedsmiljø. Authentication, authorization, and accounting infrastruktur (AAAI) og fødereret identitetsstyring, såsom det danske WAYF (Where Are You From), demonstrerer, hvordan standardiserede autentifikationsprotokoller giver sikker og pålidelig adgang til forskningstjenester på tværs af institutioner, reducerer sårbarheder og understøtter gnidningsfrit samarbejde.

EOSC illustrerer, hvordan en standarddrevet tilgang kan skaleres på tværs af lande og infrastrukturer. Dets fælles metadataschemaer, rammer for persistente identifikatorer og certificeringsretningslinjer gør det muligt for nationale tjenester – som DeiC Dataverse – at fungere interoperabelt i et bredere, fødereret europæisk miljø. For Danmark styrker deltagelsen i EOSC de nationale kapaciteter og sikrer samtidig, at danske forskningsdata forbliver findbare, genanvendelige og sikre.

11. Oversigt over FAIR Følgegruppen og arbejdsgrupperne

Denne rapport blev udarbejdet af arbejdsgrupper nedsat af FAIR Følgegruppen, efter opdrag fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

FAIR Følgegruppen

- Helle Zinner Henriksen, Copenhagen Business School (**Forperson**, fra september 2025)
- John Renner Hansen, Københavns Universitet, DeIC (Indtil juni 2025)
- Annemarie Falktoft, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Anne Sofie Fink, DeIC
- Lasse Aistrup Rosendahl, Aarhus Universitet
- Børge Lindberg, Innovationsfonden
- Morten Andreasen, Danmarks Grundforskningsfond
- Lene Oddershede, Novo Nordisk Fonden
- Ulla Gro Nielsen, Novo Nordisk Fonden
- Carsten Sørensen, Copenhagen Business School
- Emilie Dupont Skovgaard, Danske Universiteter
- Kim Brinckmann, Københavns Universitet
- Martin Svensson, Syddansk Universitet
- Søren Broberg Nielsen, Aarhus Universitet
- Hanne-Louise Kirkegaard, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Tore Burkal Larsen, Danmarks Frie Forskningsfond
- René Belsø, DeIC (Faglig sekretariatsbetjening)
- Sandra Boerman, DeIC (Faglig sekretariatsbetjening)

Arbejdsgruppe A – Politikker, værktøjer og forskerstøtte til FAIR data management

- Kirsten Krogh Kruuse, Det Kgl. Bibliotek (Forperson)
- Bjørn Høj Jakobsen, Syddansk Universitet
- Ding He, Danmarks Tekniske Universitet
- Jens Grønbech Hansen, Aarhus Universitet
- Jens Hybschmann, IT-Universitetet
- Konstantinos Tsirigos, Danmarks Tekniske Universitet (Indtil maj 2025)
- Lars Ove Dragsted, Københavns Universitet (Indtil januar 2025)
- Kristoffer Gulmark Poulsen, Copenhagen Business School
- Siri Volker, Københavns Universitet
- René, Belsø, DeIC

Arbejdsgruppe B – Etablering af FAIR infrastruktur og langtidsbevaring

- Bo Bai, DeIC (Forperson)
- Jonas Rank Møller, Københavns Universitet
- Julian Quick, Danmarks Tekniske Universitet
- Tjerk Heijboer, GEUS
- Asger Væring Larsen, Det Kgl. Bibliotek
- Hans Henrik Halvbjörn, Rigsarkivet
- Nicolaj Pedersen Tanderup, DeIC

Arbejdsgruppe C – FAIR Finansieringsplan

- Ulla Gro Nielsen, Novo Nordisk Fonden (Forperson)
- Ulrik Nicolaj de Lichtenberg, Novo Nordisk Fonden (Indtil marts 2025)
- Lise Arleth, Københavns Universitet
- Jakob Sørensen, Aarhus Universitet
- Birger Larsen, Aalborg Universitet (Until September 2025)
- John Renner Hansen, Københavns Universitet, DeIC (indtil juni 2025)
- Tore Burkal Larsen, Danmarks Frie Forskningsfond
- Kasper Ørum Køhler Simonsen, Danmarks Frie Forskningsfond
- Børge Lindberg, Innovationsfonden
- Morten Andreassen, Danmarks Grundforskningsfond
- Ole Kæseler Andersen, Aalborg Universitet
- Sandra Boerman, DeIC

Arbejdsgruppe D – Plan for opbygning af FAIR kompetencer og viden

- Mareike Buss, Copenhagen Business School (Forperson)
- Haakon Lund, Københavns Universitet
- Sara Marie Westh, Aarhus Universitet
- Evgenios Vlachos, Syddansk Universitet
- Claus Hansen, Aalborg Universitet
- Falco Hüser, Det Kgl. Bibliotek
- Sacha Zurcher, Det Kgl. Bibliotek
- Hannah Mihai, DeIC

Arbejdsgruppe E – Sikkerhedsaspekter for samarbejde om FAIR data

- Thomas Schlichting, Københavns Universitet (Forperson)
- Peter Severin de Fønss, Aarhus Universitet
- Robert Smith, Aalborg Universitet
- Mads Sinkjær Kjærgaard, Roskilde Universitet
- Bjørn Høj Jakobsen, Syddansk Universitet
- Janni Lee Brodersen, Syddansk Universitet
- Lasse Tougaard Friis, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
- Jakob Bech Petersen, DeIC
- Morten Als Pedersen, DeIC

Arbejdsgruppe F – Datas værdisætning

- Per Møldrup-Dalum, Aarhus Universitet (Forperson)
- Susanne den Boer Beckers, Københavns Universitet
- Søren Friis Hansen, Copenhagen Business School
- Michael Svendsen, Det Kgl. Bibliotek
- Jens Begtrup, Rigsarkivet (Indtil juni 2025)
- Anne Sofie Fink, DeIC
- Carina Ollerup Christensen, Aalborg Universitet
- Cecilia Maria Lindberg Laursen, Rigsarkivet

12. Bilag

Alle bilagene er her linket til Zenodo: [Danish National Strategy for FAIR implementation, second mandated period \(from 2023\)](#)

- [Working Group A: Policies, tools, and research support for FAIR data management. Full Report 2025](#)
- [Forslag til praksis vedrørende FAIR for statslige fonde](#)
- [Fondskrav til Data Management: En case sammenligning mellem Danmarks Grundforskningsfond \(DG\) og Innovationsfonden](#)
- [Overordnede principper i forhold til sikkerhedsaspekter i relation til National strategi for data-management baseret på FAIR](#)